

Hidropolítica amazônica: a liderança brasileira para o fortalecimento da agenda de segurança hídrica na OTCA.

Amanda Oliveira¹, Kayanne Sales², Letícia Souza³, Michelle Santos⁴, Neuton Silva Neto⁵

¹ Centro Universitário Jorge Amado - Unijorge, Salvador/BA

² Centro Universitário Jorge Amado - Unijorge, Salvador/BA

³ Centro Universitário Jorge Amado - Unijorge, Salvador/BA

⁴ Centro Universitário Jorge Amado - Unijorge, Salvador/BA

⁵ Centro Universitário Jorge Amado - Unijorge, Salvador/BA

Resumo – Diante da Amazônia, novas ameaças aos Estados tomam proporções distintas quando se reinventam e se apresentam ao Sistema Internacional. O artigo em questão toma como ponto de partida os cenários prospectivos envolvendo a questão hídrica, uma ameaça não-convencional, especialmente em nível regional. Nesse sentido, questiona-se: como a agenda de segurança hídrica amazônica pode ser fortalecida pelo Brasil no âmbito da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA)? Para tanto, o marco teórico adotado perpassa pela geopolítica da Amazônia cunhada por Bertha Becker, pela noção de segurança multidimensional e pela hidropolítica. O objetivo geral é investigar as potencialidades da liderança regional brasileira ao propor a cooperação entre países da OTCA na pauta de segurança hídrica da bacia amazônica. Por objetivos específicos, entende-se: compreender a relevância da Geopolítica da Água para a Segurança e Defesa Nacional; elucidar a ameaça à segurança hídrica de forma multidimensional na bacia amazônica; identificar uma possibilidade de rebalanceamento estratégico amazônico na questão hídrica global através da OTCA. Nesse percurso, seguimos pela hipótese de que o estabelecimento de um fluxo de cooperação entre o Brasil e os demais países amazônicos é uma alternativa possível para fortalecer a agenda de segurança hídrica no âmbito multilateral. Buscando atingir a dissuasão das ameaças a esse setor através da cooperação, essa é uma oportunidade para o Brasil afirmar sua posição enquanto liderança regional nessa agenda, bem como aprofundar a colaboração entre tais países por meio de trocas de informações, experiências, boas práticas e pesquisas sobre a segurança hídrica da bacia amazônica.

Palavras-Chave – Amazônia; Hidropolítica; OTCA; Segurança e Defesa.

I. INTRODUÇÃO

Da região dos Andes do Peru até a região da Ilha do Marajó, o rio Amazonas percorre um longo trecho, não retilíneo e repleto de histórias. Ao longo dos anos, o espaço, percebido como um “vazio” e tratado como exótico, vem ganhando novos olhares, que possibilitam enxergar com atenção suas potencialidades e contradições. O desafio será sempre não fornecer a esse espaço um olhar puramente forasteiro, mas um com a capacidade de perceber a junção do tradicional que ali ocupa com os aspectos que formam e mantêm um Estado moderno. A reafirmação de uma soberania por sobre o território amazônico perpassa, necessariamente,

pela compreensão da proteção de todos os seus elementos – especialmente em se tratando de uma visão não tradicional por sobre o conceito de soberania, na qual a fronteira é delimitada não somente pelos limites dos Estados, mas sobretudo pelo recorte regional da floresta. E a bacia do rio Amazonas ocupa espaço privilegiado aqui. Não apenas pelo volume de água, mas pela sua relevância num cenário internacional repleto de incertezas, principalmente no que tange à gestão dos recursos hídricos.

O presente artigo, então, se debruça sobre questões atinentes à bacia amazônica. Leva-se em consideração que o rio compõe um complexo sistema, que abarca, ao menos, 7 países da América do Sul, o que a torna a maior bacia hidrográfica do mundo. A Agência Nacional das Águas (ANA) (2015) afirma que a bacia tem 6 milhões de km², num espaço que vai desde os Andes até a foz, no Oceano Atlântico. Segundo o órgão governamental, se isolarmos apenas o trecho brasileiro, será denominada de Região Hidrográfica Amazônica, contendo 29 sub-bacias, 3.870 km² - aproximadamente 45% do território nacional -, 7 estados e 313 municípios, com uma densidade demográfica muito baixa (ANA 2015). A disponibilidade hídrica superficial da região equivale a 81% da disponibilidade do Brasil, a vazão média equivale a 74% da vazão nacional e a vazão de retirada atinge 3% da vazão nacional, segundo a Agência Nacional de Águas [ANA] (2015). Os dados apontam que a bacia é de grande importância e de grande potencialidade.

Nesse sentido, a construção teórica do presente artigo levará em consideração os debates frutos do final da Guerra Fria no que tange a Segurança Internacional. Dessa forma, buscamos compreender os conceitos atinentes ao termo anteriormente empregado de forma mais ampla, considerando que os aspectos humanos têm relevância na construção da temática. Considerar dimensões que extrapolam o estratégico-militar, bem como não estão concentrados apenas no ambiente externo ao Estado, como também no interno. E, se as ameaças são de novas fontes, as ações para contê-las devem também sê-lo. Neste ponto, a geopolítica da água se instala ao refletir como as relações entre território e recursos naturais serão moldadas, levando em consideração as capacidades de cada ator.

A concepção de hidropolítica agrega na análise ao perceber como a gestão conjunta da bacia amazônica será capaz de gerar mais contribuições positivas do que se imagina. E não há melhor foro para tal que a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) para que esse debate, em alto nível, seja estabelecido. Isso se dá a partir de dois pontos. Primeiro, a Amazônia é o único bioma do mundo a possuir organização internacional própria. Segundo, a agenda da OTCA consegue contemplar objetivos muito além dos estratégico-militares, como os relacionados a povos tradicionais e integração sustentável da floresta. Para tanto, o proposto seria um rebalanceamento estratégico, em que o Brasil buscaria retomar o seu papel enquanto ator relevante na pauta ambiental e a OTCA um grande espaço de debates em alto nível para garantir a segurança da bacia amazônica. Neste caso, trazendo a questão hídrica com maior profundidade para o debate da organização.

Parte-se, então, da seguinte pergunta de pesquisa: como a agenda de segurança hídrica amazônica pode ser fortalecida pelo Brasil no âmbito da OTCA? Para responder tal pergunta, a hipótese proposta está ligada ao estabelecimento de um fluxo de cooperação entre o Brasil e os demais países-membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) enquanto uma alternativa possível para fortalecer a agenda de segurança hídrica amazônica no âmbito multilateral. Buscando atingir a dissuasão das ameaças a esse setor através da cooperação, essa é uma oportunidade em particular para o Brasil tanto afirmar sua posição como uma liderança regional nas temáticas citadas, quanto aprofundar a colaboração entre esses países por meio de trocas de informações, experiências, boas práticas e pesquisas sobre a segurança hídrica da bacia amazônica. Certamente que tal liderança teria como base uma visão propositiva, levando em consideração aspectos dos debates a serem exercidos em conjunto no âmbito da organização. Uma liderança horizontal. O objetivo geral é investigar as potencialidades da liderança regional brasileira ao propor a cooperação entre países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) na pauta de segurança hídrica da bacia amazônica. Por objetivos específicos buscamos (a) compreender a relevância da geopolítica da água para a Segurança e Defesa nacional; (b) elucidar a ameaça à segurança hídrica de forma multilateral na bacia amazônica; bem como (c) identificar uma possibilidade de rebalanceamento estratégico sul-americano na questão hídrica global através da liderança brasileira na OTCA.

A construção do trabalho foi feita em cinco partes, sendo a primeira, a introdução. A segunda, aborda a questão da geopolítica da água, levando em consideração a questão da multidimensionalidade da defesa, abordando aspectos não convencionais da ameaça. Também, será discutido o conceito de hidropolítica e a pauta da questão hídrica global, e como esse fator afeta o debate atual. Na terceira parte, o debate será localizado na floresta amazônica, em que é estabelecida a temática de segurança hídrica, e como a bacia amazônica se insere nesse contexto. Neste ponto, o papel do Brasil em perceber e enfrentar as ameaças neste nível de análise será destacado. Na quarta parte, discute-se a proposição de rebalanceamento estratégico, em que será analisado o posicionamento brasileiro sobre questões hídrica e como a OTCA debate a pauta. Neste caso, a proposição gira em torno não apenas do Brasil retomar seu papel de líder na pauta

ambiental, como localizar a organização internacional como foro adequado para que se realize um debate em alto nível. Por fim, as considerações finais.

Em síntese, se busca apresentar uma percepção sobre uma ameaça potencial, ainda que não manifesta sobre a região da floresta amazônica. A possibilidade de quaisquer contestações por sob a soberania da Amazônia e de suas águas enseja bastante cuidado dos Estados-membro da OTCA, e o proposto neste texto é o ampliar o debate para conseguir acomodar os diversos processos, respeitando os povos ali residentes e trazendo a hidropolítica como necessária ao debate nas instâncias de poder dos Estados condôminos. Ao elaborar o presente texto, buscamos propor uma agenda de pesquisa em torno de potenciais novas abordagens do Brasil, ao mesmo tempo em que procuramos apontar espaços de discussão sobre a questão da geopolítica dos recursos hídricos na Amazônia.

II. GEOPOLÍTICA DA ÁGUA

II.A. REFLEXÕES SOBRE SEGURANÇA E DEFESA

Um rio que muda de curso é sempre uma ruptura. Mas quais condições levam à alteração do rumo de um rio? O que acontece quando as águas decidem traçar outras margens, quando um corpo de água toma outras formas e quebra em outras curvas? De certo modo, a história dos debates teóricos que moldaram o percurso dos estudos de Segurança Internacional é também uma história de rupturas. Em diferentes momentos, é possível perceber como as ideias em torno da noção de segurança sofreram mudanças paradigmáticas, por vezes difusas, mas certamente estruturantes. Cada grande evento histórico nesse caminho tendeu a engendrar desenvolvimentos teóricos na área, o que não foi diferente após o colapso da Guerra Fria.

Para Tanno (2003), os questionamentos que implicaram na formulação de novas propostas teóricas para os estudos de Segurança Internacional se deram pelas críticas à incapacidade do realismo em prever o fim da bipolaridade. À essa altura, o arcabouço teórico dos estudos de Segurança Internacional, assim como das Relações Internacionais, recebia forte influência da tradição realista, cética quanto às possibilidades de cooperação dada a natureza auto-interessada dos Estados, unidade central do Sistema Internacional. Grande parte da literatura produzida no auge desse período enfatizava apenas os aspectos militares que, em outros termos, significava que “[o]s estudos de segurança acabavam por legitimar políticas que reproduziam a mesma lógica responsável pela manutenção da ordem da Guerra Fria” (Tanno 2003, 49). No entanto, a predominância dessas premissas começava a ser enfraquecida pela emergência de temas e fenômenos de segurança antes asfixiados pelas tensões estratégico-militares entre as duas superpotências. Com isso, agendas antes diluídas no debate bipolarizado, como a ambiental, passaram a receber mais atenção no debate político-acadêmico. Como detalha Villa (1999):

No plano específico, esses fenômenos são a concorrência econômica-tecnológica, os desequilíbrios ambientais, a explosão populacional, as migrações internacionais e o narcotráfico. Esses novos processos têm como singularidade a sua natureza social, isto é, sua especificidade reside antes no funcionamento de uma sociedade civil cada vez mais transnacionalizada

do que no próprio Estado, o que possibilita que atores não-estatais, como grupos ecológicos, de direitos humanos e de direitos reprodutivos, entre outros, surjam como consciências críticas em torno dos mencionados fenômenos (Villa 1999, 99).

Assim sendo, a nascente dessa renovação teórica é justamente o debate em torno da redefinição da noção de Segurança Internacional. Dela decorre a natureza dos novos fenômenos e dos agentes, que pode ser traduzida na ampliação da tradicional visão de natureza estratégico-militar e centrada no Estado (Villa 1999).

A redefinição dos limites teóricos da área se iniciou, portanto, a partir do diálogo entre uma concepção tradicional de segurança, estruturada no realismo, e uma nova perspectiva. Em se tratando de Guerra Fria, uma das formas de observar essa ruptura é através da alegoria do satélite, tecnologia desenvolvida ainda nesse período. Como aponta Bertha Becker (2004b), esse fato foi um ponto de inflexão na forma com que a humanidade se compreendia em relação ao planeta. Fundamentalmente, essa mudança de escala representou não apenas uma alteração na percepção geográfica do mundo, mas também na percepção política, porque apresentava o duplo desafio de garantir a sobrevivência da humanidade e também lidar com o iminente esgotamento dos recursos naturais (Becker 2004b). Em outros termos, envolvia a renovação do status estratégico da natureza sob a retórica de uma nova ameaça global:

This made nature a political issue, and the uneven distribution of technology, dominated by central countries, and that of natural resources, found in peripheral countries and areas which were not completely regulated, generated serious conflicts. These conflicts occurred among powerful countries, with the objective of controlling natural resources, and between powerful countries and peripheral countries, in an attempt to influence their decisions on how to use their natural resources. **This situation began to involve issues related to sovereignty (Becker, 1997; Mendes, 1997). To say that the Amazon has become a symbol of these challenges would not be an overstatement** (Becker 2004b, 144, grifo nosso).

O entendimento de que mudanças climáticas e ambientais têm a possibilidade de representar um risco às pessoas e suas comunidades foi incorporado e fortalecido no cenário internacional por diferentes atores no pós Guerra Fria. No âmbito acadêmico, esse debate permitiu a consolidação do conceito de segurança humana, que deriva do pressuposto de que indivíduos e sociedades devem ser protegidos de ameaças que representam riscos aos seus direitos, especialmente o direito à vida (Duarte 2022). Dentre as diversas perspectivas que escoam desse fio principal, uma das interpretações mais difundidas talvez seja a da Escola de Copenhague, de vertente abrangente (Tanno 2003), sustentando que a noção de segurança deve incorporar preocupações com ameaças não apenas da esfera militar, mas também das esferas política, econômica, ambiental e societal (Buzan 1991). Em termos de argumentação, a principal ferramenta analítica-conceitual dessa vertente é a teoria de securitização, um recurso essencialmente discursivo, visto que “[...] *the issue becomes a security issue—not necessarily because a real existential threat exists but because the issue is presented as such a*

threat.” (Buzan, Wæver & Wilde, 1998, 24). O ato de securitizar faz com que determinado nicho cruze uma linha vermelha na política, em que o tema torna-se algo efetivamente acima dela, um desafio cujas respostas mais rígidas ou até militares à ameaça ganham legitimidade (Buzan, Wæver & Wilde, 1998). Como o tema securitizado recebe um tratamento prioritário na agenda estatal, é esperado que o destaque nacional e multilateral que este passa a receber seja acompanhado de orçamentos mais robustos, o que, não raro, torna a securitização um subterfúgio para atores competirem por prioridade e maiores verbas em suas agendas diante de restrições orçamentárias. Todavia, é importante perceber que essa manobra, quer seja a partir de motivações genuínas ou permeadas por outros interesses, tem implicações significativas uma vez que torna questões de cunho social, econômico ou cultural também questões de segurança pública ou nacional, ensejando inclusive, em alguns casos, o uso da força (Duarte 2022, 26).

Da mesma forma, a possibilidade de securitização da agenda ambiental no contexto internacional dá margem a consequências que demandam cuidados aos Estados do Sul Global — cujos territórios abrigam grande parte dos recursos naturais do planeta, como hidrocarbonetos, metais e água potável — pelo risco de que questões ambientais sejam consideradas justificativas para intervenções (Duarte 2022). As implicações específicas desse movimento serão aprofundadas nas próximas seções, no entanto, cabe pontuar nesse momento que, ao passo que a geopolítica em torno dos recursos hídricos está se desenvolvendo no mundo (Becker 2004b), torna-se interessante para países como o Brasil tratar a segurança em outras amplitudes, como a da abordagem de segurança global multidimensional (Villa 1999).

Global porque a interdependência e transnacionalização dos novos fenômenos de segurança permite ao conceito abranger significados não apenas localizados, mas planetários. Multidimensional porque não se constitui só de conteúdo estratégico-militar, mas também de outros conteúdos transnacionais, como explosão demográfica, desequilíbrios ecológicos e migrações internacionais, que fazem com que a segurança internacional seja encarada sob diferentes ângulos (Villa 1999, 99-100).

Assim, amplia-se a escala do debate ao incorporar aspectos para além daqueles estritamente estratégico-militares e, como consequência, torna-se premente perceber outras ameaças não convencionais, sejam elas internas ou externas. Essa mudança de perspectiva, por si só, questiona não apenas a ideia clássica de que a função da Defesa seria meramente a proteção da soberania contra ameaças externas, mas também escancara a necessidade de adaptação estratégica, visto que as ameaças não tradicionais muitas vezes requerem estratégias diferentes das empregadas em conflitos militares convencionais. Utilizando como exemplo o caso brasileiro, podemos observar que,

[e]mbora predomine nos documentos de defesa uma leitura de que as mudanças climáticas seriam pretextos para legitimar ameaças tradicionais, a história recente mostra que as Forças Armadas brasileiras foram acionadas para conter ameaças não tradicionais geradas justamente pelas mudanças climáticas, como ações humanitárias em resposta a desastres, combate a incêndios florestais, combate a crimes ambientais,

oferta de serviços públicos básicos para populações isoladas, bem como acesso a água no semiárido brasileiro. Essas situações tendem a ficar mais frequentes e graves diante do aumento de eventos climáticos extremos. (Duarte 2023, 10).

Da interpretação ampla dos riscos que se apresentam à segurança decorre o entendimento de que, não raro, ameaças como aquelas ambientais terão impactos transnacionais, ainda que assimétricos, e cujas soluções transcendem a ação unilateral e convergem para esforços de cooperação internacional. Para tanto, é preciso partir do entendimento de que ameaças ambientais são ameaças em si, não apenas pretextos para ameaças tradicionais. Sujeitar-se a esta última percepção seria incorrer em “[...] uma concepção epidérmica da tradição realista das Relações Internacionais para argumentar que interesses escusos de cunho geopolítico de Estados Nacionais seriam a real motivação por trás das preocupações com as mudanças climáticas” (Duarte 2023, 7). Não se disputa aqui a existência de interesses autocentrados no tabuleiro geopolítico, mas argumentamos pela concepção de que essa perspectiva obsta o debate em sua amplitude completa. Uma visão estreita que, em última instância, vai de encontro às posturas negociadoras em âmbito multilateral e dificulta o diálogo regional em favor da cooperação.

II.B. GEOPOLÍTICA DA ÁGUA E A HIDROPOLÍTICA

Um dos grandes desafios de se estabelecer a relevância geopolítica das águas está ligado à percepção de valor. Ou seja, quando pensamos nos rios, como qualificar ou quantificar o significado destes? Ou ainda, como perceber, ou imprimir significância para estabelecer a relevância fluvial? Perpassando pela noção de importância para a vida (seja animal ou vegetal) e chegando ao valor econômico, percebemos os cursos dos rios com seu valor estratégico.

Sant’anna (2017) afirma que, mesmo sendo de interesse de toda humanidade, o caráter político do acesso à água nem sempre é explícito. Além disso, a água é um recurso natural para o qual não existe substituto. Partindo dessa reflexão, a autora nos alerta para o fato de que ao atribuímos valor à água, passamos a vê-la como recurso. Dessa forma, a relação histórica entre seres humanos será medida de acordo com os diversos usos empregados na humanidade, desde a plantação, até espirituais.

Becker (2005) afirma que as ideias de geopolítica mudaram ao longo da história, mas o poder esteve ligado a certas áreas e a certos recursos. O uso da tecnologia possibilitou à humanidade conhecer o mundo como um todo, detectando locais estratégicos, com possibilidade de exploração destas localidades.

A autora retoma que a geopolítica “sempre se caracterizou pela presença de pressões de todos os tipos, intervenções no cenário internacional desde as mais brandas até as guerras” (Becker 2005, 71). Nesse sentido, ela afirma que a geopolítica nos tempos atuais tem sua atuação por meio da influência nas decisões de poder nos territórios. Ou seja, para Becker (2005), há o fortalecimento de uma “coerção velada”, em que os Estados sofrem pressões diversas no intuito de influir na gestão dos territórios. Essa “coerção velada” é potencializada pelo uso da tecnologia. As distorções no espaço-tempo fruto da

velocidade na troca de informações aumenta a pressão por sobre os Estados, principalmente no que tange a gestão de seus próprios territórios. Becker (2005) afirma que a tecnologia — desenvolvida em países ricos — permite que se selecionem espaços para maiores investimentos. Logo, “[...] ao se expandirem e sustentarem as riquezas circulante, financeira e informacional, as redes se socializam” (Becker 2005, 71). Também, o uso da tecnologia serve à destruição da floresta. A autora afirma, então, que os dois movimentos, o primeiro a nível do sistema financeiro — do domínio de poder efetivamente das potências — e o outro a nível dos agentes sociais organizados têm sua própria territorialidade, acima e abaixo da escala dos Estados, tem sua própria geopolítica e podem se articular. A Amazônia concentra todos esses elementos. A Floresta passa por um processo de transformação de bens da natureza em mercadoria. Ou seja, a água, o ar e a biodiversidade estão a se transformar em bens passíveis de serem adquiridos, com capacidade de ter precificação e comercialização, gerando mercados reais, segundo Becker (2005).

Claramente, a autora não pensa a população da região como passiva a todos esses movimentos. Há uma evidente tensão interna entre o local e o externo, gerando um conflito em patamar elevado. E esse movimento não mais tem a característica de um conflito por terras, mas uma disputa entre as demandas da região e as demandas externas. Um dos pontos focais se dará no pensar a gestão dos recursos naturais mais presentes na região, como a água.

Desse fator, decorrem preocupações profundas, como a escassez de determinados recursos naturais. Becker (2004b) nos chama a atenção para o fato de que o debate surgido desse processo está relacionado à criação de mercados. Ao olhar para este último, percebemos que a água possui um valor estratégico muito grande, similar ao valor atribuído ao petróleo no século XX, para a autora. Nesse sentido, o desenvolvimento de uma geopolítica da água e a inclusão da Amazônia neste ponto é bastante relevante. Em complemento à Becker (2004b), Vandana Shiva (2002) afirma que as condições de distribuição de água potável se alteram por diversos fatores. Contudo, o fator que leva à escassez tem, em seu cerne, a extração do recurso em detrimento do ciclo da água. Ou seja, tornando-o incompleto. A autora indiana advoga, assim, por um uso racional do recurso para que ele se preserve. E essa forma de uso se contrapõe ao processo de mercantilização da água.

A possibilidade de escassez de água no mundo tende a gerar conflitos a nível internacional. E esse fator está menos ligado ao aumento da densidade demográfica do que se imagina, segundo Becker (2004b). Nesse caso, estaria mais ligada a questões produtivas. A “guerra da água” preconizada por Shiva (2009) se cria na possibilidade da transformação do bem em commodity, em que as leis da natureza e o ciclo hidrológico são desprezadas em detrimento da função econômica. A autora indiana diz que, nesse caso, a guerra é inevitável. Sobre isso:

Alongside these paradigm wars are acted wars over water between regions, within countries, and within communities. Whether it is in Punjab or in Palestine, political violence often arises from conflicts over scarce but vital water resources. In some conflicts, the

role of water is explicit, as is the case with Syria and Turkey, or with Egypt and Ethiopia. (Shiva 2002, x-xi).

Nesse sentido, a percepção, proposta nesse artigo, de que a ameaça à questão hídrica nacional está constituída num espectro mais amplo de defesa, a concepção estritamente militar deve ser ampliada também. Nesse sentido, a gestão da política da água deve ser repensada para garantir a segurança do recurso hídrico. Ainda que as ameaças não sejam com ênfase na expressão militar, são ações do “Estado [...] para a defesa do Território Nacional, da soberania e dos interesses nacionais” (Brasil 2020, 11). Bem como, as ameaças são potenciais e manifestas. Para tal, há a necessidade de se aprofundar a gestão da água.

O pensar a política da água pode ser nomeado de “hidropolítica”. Cabe aqui destacar que este termo, pela forma recente de sua formação, ainda está em disputa. Sant’anna (2017) aborda que se pode conceituar o termo, dentro das Relações Internacionais, mais associado à gestão das bacias hidrográficas transfronteiriças, como a bacia amazônica. O conceito aqui aplicado estará mais ligado à gestão da política da água como um todo, desde as decisões estratégicas de uso do recurso no cotidiano até a forma como aparece nas relações oficiais entre Estados.

Martinez (2012) afirma que a hidropolítica envolve três elementos chave: 1) conflito e cooperação; 2) Estados como atores principais; 3) bacias hidrográficas como espectro de análise. Em outra definição, a autora propõe que percebamos o conceito a partir das dinâmicas das relações entre Estados no que tange a política atrelada às bacias transnacionais. Queiroz (2012) traz a reflexão de que há uma dificuldade de formulação de regime internacional das águas, em concordância com Sant’anna (2017). Os tratados firmados para lidar com tal problema, para Queiroz (2012), são, normalmente, gerais e fechados, por refletirem “[...] regras casuísticas moldadas com base nas singularidades geográficas e políticas dos Estados-parte” (Queiroz 2012, 117). Nesse sentido, a acomodação dos interesses concorrentes dos Estados é um desafio, pois a gestão dos recursos hídricos transfronteiriços tem vontade geopolítica dos atores envolvidos. Por fim, Martinez (2012) afirma que:

[...] os aportes da hidropolítica servem para compreender que os conflitos e a cooperação entre Estados e usuários das águas se circunscrevem em cenários complexos, onde a água é um recurso vital para a existência das espécies e, também, para o desenvolvimento econômico e social das nações. (Martinez 2012, 136).

Ao considerar ampliar o espectro da análise em segurança para acomodar as ameaças à água, a hidropolítica adquire uma formatação que busca atentar para a crise hídrica ou, de forma mais ampla, a ambiental, para Martinez (2012). Nesse sentido, ao se estabelecer um diálogo com Buzan, Wæver & Wilde (1998), pode-se estabelecer o ato discursivo de politizar – em primeira escala — até o de securitizar — em última escala — buscando a garantia da preservação da soberania e do recurso.

No presente artigo, trabalharemos diante das convergências de Martinez (2012), Sant’anna (2017) e Queiroz (2012) sobre o que tange a hidropolítica: a gestão compartilhada de bacias hidrográficas transnacionais, com foco na amazônica. Interessante destacar que tal bacia,

aparentemente, não enfrenta graves ameaças manifestas, e que o tratamento será dado a ameaças potenciais.

Ou seja, todo ser humano está conectado por uma interdependência hidrológica. A grande questão, ao se transpor para a Amazônia é conseguir traçar um caminho que garanta, de forma conjunta, a gestão da bacia transnacional.

II.C. O CONTEXTO DA QUESTÃO HÍDRICA GLOBAL

A globalização nos apresenta cenários diversos. Com um aumento de capacidade tecnológica, a sensação de interdependência também se aprofunda. A percepção de que os problemas ambientais estão interconectados também é fruto deste momento. Nessa concepção, podem surgir ameaças à gestão dos rios, em especial aos transnacionais. E, neste cenário, a questão hídrica ganha espaço e escopo. Contudo, é mister questionar: o que é questão hídrica? Como podemos perceber a temática ao longo do mundo? E como ela afeta o objeto de análise do presente trabalho?

Em primeiro lugar, por questão hídrica, pode-se entender como os aspectos atinentes ao uso e disponibilidade de água para os seres humanos. Portanto, ainda que haja abundância do recurso, podemos perceber que nem todo o seu volume pode ser aplicado para os seres humanos, animais ou plantas. Nesse caso, a questão hídrica, quando colocada na mesa, vai ajudar a repensar a distribuição e uso de água doce no mundo, bem como na construção da hidropolítica.

Relembrando Sant’anna (2017) a água não é apenas um recurso natural fundamental, como não possui substitutos. Esse fato deixa claro não apenas a urgência do debate mais profundo sobre a questão hídrica, como também da necessidade de zelo pelas fontes fluviais antes que o elemento se torne tão escasso que gere conflitos. Ou seja, reinterpretando Becker (2004), perceber a água como o “ouro azul” antes que, de fato, se torne.

Nesse caso, ao estruturar o pensamento sobre a questão hídrica, deve ser colocado que:

[...] 97,5% da água existente no mundo é salgada e não é adequada ao nosso consumo direto nem à irrigação da plantação. Dos 2,5% de água doce, a maior parte (69%) é de difícil acesso, pois está concentrada nas geleiras, 30% são águas subterrâneas (armazenadas em aquíferos) e 1% encontra-se nos rios. Logo, o uso desse bem precisa ser pensado para que não prejudique nenhum dos diferentes usos que ela tem para a vida humana (ANA, 2024).

Destes 1% de água doce encontrada em rios, uma grande parte concentra-se na bacia amazônica. Deste modo, ainda de acordo com os dados fornecidos pela ANA (2024), consegue-se algo essencial à questão aqui abordada. Devido a perceptível discrepância quantitativa dos acúmulos hídricos, é importante apontar que o cenário da questão hídrica não está atrelado à escassez do recurso, pois apesar de 97,5% da água mundial ser imprópria para consumo, o fator que efetiva a discrepância do acesso a tal recurso é a restrição da distribuição dos outros 2,5%. Isto é, a questão principal não abrange a indagação sobre a existência do recurso de modo suficiente para todos, mas sim como a distribuição do mesmo têm ocorrido.

Neste panorama, torna-se necessária a visualização da distribuição política dos recursos hídricos. Ao analisar o mapa da figura 1, percebe-se a grande quantidade de água concentrada nos territórios pertencentes aos países da América do Sul — como o Brasil e a Bolívia. Porém, isto não implica dizer que sua população como um todo possui acesso a água de qualidade, visto que "[...] faltam investimentos em áreas urbanas, o que priva parcelas numerosas da população do acesso à água" (Ribeiro 2008, 30).

Logo, evidenciando as distribuições desiguais de água pelo mundo e uma preocupação futura com a geopolítica mundial, o autor afirma que:

A distribuição da água renovável por país é reveladora. Ela aponta o quanto cada país dispõe para cada habitante, evidentemente. E permite calcular o volume que sobra dos recursos hídricos de cada país após o uso para os diversos fins. O excedente deve ser alvo de disputa comercial ou militar nos próximos anos. (Ribeiro 2008, 30)

Portanto, o autor traz a perspectiva da disputa pela água, visto a restrição cada vez maior do acesso ao recurso hídrico, este que, como afirmado por Becker (2005), adquire uma crescente importância no cenário internacional. Deste modo, tendo abarcado a questão hídrica e sua inserção no atual cenário geopolítico, existe um grande fator externo que intensifica a questão fluvial global: o avanço das mudanças climáticas.

Figura 1: distribuição da água no mundo em m³ per capita (Ribeiro, 2008)

Logo, estando intrinsecamente relacionada às mudanças climáticas, a questão hídrica global tem sido intensificada por meio de situações decorrentes da ação antrópica, como o aumento da temperatura média do planeta e as consequentes secas, o uso para irrigação — apontado por Sant'anna (2017) como equivalente a aproximadamente 75% de toda a água consumida no mundo — as barragens, dentre outros fatores. Tal situação, tendo resultado na urgência de uma solução sustentável atrelada à pauta hídrica, traz - entre outras diversas motivações - o surgimento de mecanismos de avaliação sustentável como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU). Estes mecanismos — por meio de alguns objetivos apenas — tentam guiar, melhorias no que tange aos recursos hídricos e sua distribuição, evidenciando progressivamente esta pauta.

Desta forma, o debate sobre a hidropolítica se torna cada vez mais fundamental. Assim, analisando a perspectiva da questão fluvial, entende-se que apesar de cada localidade global ser afetada direta ou indiretamente por esta ocorrência,

o processo desenrola-se de modo diferenciado. Becker (2004) traz também a visão de que caso não haja uma distinção entre a necessidade legítima da conservação dos recursos e aquelas relacionadas à diversidade geográfica da terra, existe um grande risco de aceitar imposições globais em nome do "bem comum".

Ao abordarmos o extremo, podemos perceber a concepção do estresse hídrico. Kuzma, Saccoccia e Chertock (2023) definem tal conceito. Essa formulação estabelece uma relação entre oferta e demanda de água potável em determinado país, ou seja, quanto maior a porcentagem, mais vulnerável determinada nação está. Estresse hídrico elevado, significa que essa relação está em torno de 40%, e estresse hídrico extremo, em 80% (Kuzma et al., 2023). O mesmo relatório aponta que 25 países do mundo enfrentam estresse hídrico elevado e que, pelo menos, metade da população mundial enfrenta esse estresse ao menos uma vez ao mês (Kuzma et al., 2023). A Figura 2 traz um demonstrativo do atual cenário de estresse hídrico, segundo a organização. Válido relembrar que muita escassez em água impacta a vida humana, a capacidade de trabalho, as plantações, a pecuária, a produção de eletricidade, dentre outros aspectos socioeconômicos.

Kuzma et al. (2023) acreditam que existem diversos fatores que causam estresse hídrico, como a mudança climática e o uso da água de forma indiscriminada. A autora ainda aponta que, até 2050, podemos ter um aumento da temperatura global em até 1,3°C, e que a demanda de água suba de 20 a 25%. O relatório aponta, ainda, que mais 1 bilhão de pessoas podem entrar em situação de estresse hídrico extremamente alto até 2050.

Figura 2: Mapa demonstrando estresse hídrico mundial (Kuzma et al., 2023)

Assim, a urgência desse debate surge devido à caracterização da questão pela discrepância do acesso à água, além de sua disposição geográfica desigual, podendo contribuir para uma possível disputa de poder visando a aquisição e a posse do recurso. Neste panorama, não pensar nos impactos geopolíticos das bacias hidrográficas pode significar uma omissão grave, tanto no presente, quanto no futuro. Dessa forma, a água assume um papel político que, devido a sua falta de regularização gera conflitos entre os entes internacionais, podendo futuramente ameaçar localidades como a Amazônia. Tal regularização é contextualizada por Becker (2005) como "[o] mercado dos recursos hídricos é o

mais atrasado, embora haja múltiplas tentativas de regularização desse mercado."

Um outro aspecto relevante para o processo da compreensão da questão hídrica está ligado ao sistema econômico vigente. Nesse sentido, consegue-se debater sobre a geopolítica atual e a mercantilização da natureza, trazidas por Becker (2005):

Observa-se um processo de mercantilização da natureza. Elementos da natureza estão se transformando em mercadorias fictícias [...]. A água é considerada o ouro azul do século XXI, em termos globais, porque há escassez e consumo crescente no mundo, sobretudo nos países semi-áridos que utilizam a irrigação. Ademais, há previsões de que a disputa por água pode chegar até a conflitos armados. [...] Hoje, o movimento de mercantilização é irreversível e temos de saber como lidar com ele. (Becker 2005, 77-78).

Esse processo é fruto de uma concepção de que a comercialização da água geraria a sua preservação, conforme Sant'anna (2017). Ou seja, as corporações privadas consideram que a água é mais desperdiçada por ser "gratuita". Para a autora, o processo de mercantilização envolve desde estabelecer o preço da água com base no custo de operacionalizar a extração, envasamento e distribuição com obtenção de certo lucro, passando pelo marketing, facilitação de transposição de bacias hidrográficas, até a redução do papel do Estado como provedor de serviços essenciais. Assim, é possível relacionar diretamente a importância crescente da água e a irreversibilidade da mercantilização dos recursos fluviais, manifestando-se na restrição da distribuição da água e em uma maior tensão mundial sobre o domínio das bacias aquáticas — o que pode ocasionar conflitos de dimensão internacional.

De forma contínua, levando em conta suas implicações, a questão hídrica está presente nas estruturas do atual Sistema Internacional, este definido por Buzan, Waeber e De Wilde (1998) como um dos níveis de análise dos estudos internacionais. O foco regional sul-americano suscita um grande esforço para a defesa da agenda de segurança hídrica local, necessitando a mobilização de organizações como a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA). Tal necessidade ainda é justificada pelo fator da influência externa na utilização dos recursos fluviais e nas estratégias aplicadas a bacias hidrográficas.

Em suma, diante do exposto, percebe-se que a questão hídrica se apresenta enquanto uma problemática transversal. Ressalta-se ainda que, conseqüente aos cenários abordados previamente, a água potável torna-se cada vez mais valiosa, o que traz uma atenção maior para nações detentoras de grandes reservas hídricas — como os países da OTCA que compartilham a Bacia Amazônica.

III. SEGURANÇA HÍDRICA

III.A. CONTEXTO DA SEGURANÇA HÍDRICA NA AMAZÔNIA

A ciência geográfica de modo um tanto quanto sintetizado se debruça sobre o estudo da Terra, que nada mais é do que o planeta habitado pelos seres humanos, o único capaz de comportar a sobrevivência desta e tantas outras espécies em função do seu conjunto de características físico-químicas

favoráveis à tais condições. As afirmações há pouco feitas provêm da mesma fonte que incessantemente busca por outros sinais de vida no universo, mas que ainda não obteve sucesso, isto é, a ciência desenvolvida pela humanidade.

A geografia, por sua vez, cria e se utiliza de artefatos como as escalas cartográficas. Naturalmente utilizadas para traduzir distâncias reais em mapas e cartas geográficas, as escalas aqui são empregadas de forma lúdica para exemplificar como se dá a percepção da natureza por nós, seres humanos, ou mais especificamente para contextualizar a questão hídrica da Amazônia.

Por sua vez, acerca do pilar das escalas, Bertha Becker ainda no começo deste século nos contempla com a profunda reflexão de que,

[...] se mudarmos de escala, diminuindo-a um pouco, ou talvez até mesmo na mesma escala, sob outra perspectiva, descobriremos um imenso coração verde na Terra, e este coração é a Amazônia. Descendo ainda mais um pouco e mudando novamente a escala, veremos que essa grande mancha verde, esse heartland — coração verde da Terra — na verdade não é homogêneo: existe uma diversidade dentro dessa unidade, começando pela diversidade dos ecossistemas e passando pela diversidade cultural que existe na região. Queremos com isto destacar duas questões geográficas de grande relevância: a questão da mudança de percepção com o avanço da tecnologia e **a questão das escalas, extremamente importante na nossa disciplina, um dos trunfos que temos em relação a outras áreas e que não podemos perder, ou seja, os territórios e suas diferentes escalas.** (Becker 2004a, 7-8, grifo nosso).

A proposta de reflexão deste momento se completa através de uma outra ideia, que parte do ato de se perceber, efetivamente, o que está ao redor. Isto, por sua vez, é descrito na mesma linha de pesquisa que aborda a defesa nacional em perspectiva ambiental e entende que

É difícil perceber quando não se está atento. A percepção é um passo anterior a qualquer sentido humano; é o preâmbulo do que fazemos ou deixamos de fazer. Este é, em essência, um estudo sobre o perceber. Verbo infinitivo. Ação ou estado em si. Encontra-se no mesmo campo semântico do sentir, dentre uma miríade de coisas no campo de visão do olhar. Durante muito tempo, a Floresta Amazônica foi um espaço roubado de percepção. De todos que vieram, foram e moldaram os contornos do que conhecemos hoje, tem-se como elemento comum um olhar de "fora" para "dentro" que se veste de indiferença para perceber a realidade da floresta em si. Em vez disso, veem seus recursos, a mão de obra de suas pessoas e seu espaço como um caminho a ser aberto para o movimento "civilizatório". Essa interpretação estreita sobre a Amazônia foi o estandarte dos males que se abateram sobre sua fauna, flora, águas e povos, fatores que perpassam, necessariamente, por uma questão de soberania. Todos esses fatores se configuram em uma rede de complexidades características das tensões e instabilidades que se estendem nessa região. (Santana et al. 2023, 547-548).

Buscando então devolver à Floresta todo tipo de percepção negligenciada por tantos anos, a prioridade deste estudo é aumentar as escalas. Sobretudo para que a riqueza de detalhes na análise evidencie para além da ideia da Amazônia enquanto coração do mundo, a relevância de pensar, debater, politizar e proteger o que é tão brasileiro quanto a mata: a água presente naquele mesmo espaço.

Neste sentido, trabalhando em princípio com o que se entende por Amazônia, uma diferenciação fundamental se apresenta nos escopos locais, regionais e internacional. Isto é, quando os olhares das três divisões se voltam ao espaço amazônico, enxergam naturezas diferentes. Nestas respectivas naturezas, o cuidado ao reparar o que está realmente contido em cada espaço da Floresta não é equiparado. Enquanto a visão local compreende cada particularidade daquele espaço, como as alterações da biodiversidade na medida em que se alteram as paisagens amazônicas — levando em conta sua extensão territorial que perpassa oito Estados com distintas altitudes, vegetações, etc. —, a visão regionalizada busca cooperar pela preservação e segurança da área, apesar de o fazer a partir de uma perspectiva estritamente ambientalista, sem tanger, por exemplo, a ótica da questão hídrica aqui enfatizada. No que toca à esfera internacional — fazendo referência aqui à visão dos Estados não amazônicos —, a percepção é fortemente influenciada pela noção dos recursos, isto é, aquilo capaz de gerar capital e/ou trazer benefícios a cada um desses países, ainda que de forma mascarada.

A figura 3 demonstra que o próprio rio Amazonas é fruto de uma série de outros afluentes que desembocam em seu tronco principal e compõem o volume do maior rio da Terra. Perpassando pelos rios Negro, Purús e Tapajós, além das características hidrográficas, se deve analisar a importância que estes, bem como os demais, detêm na vida das suas comunidades ribeirinhas próximas. Seja através da irrigação, do modal de transporte ou da pesca, cada um destes afluentes não é responsável apenas por desembocar no Amazonas, mas por cooperar em diferentes medidas com populações humanas que, na maior parte do tempo, só são percebidas quando analisadas localmente.

Estas regiões, por sua vez, estão sob o cuidado de seus respectivos governos nacionais. No caso brasileiro, por exemplo, a Agência Nacional de Águas (ANA) é a instituição federal responsável

[...] por regular os rios de domínio da União, isto é, aqueles que passam por mais de um estado brasileiro ou por território estrangeiro. [...] [Além de assegurar] o direito de acesso a essas águas, sendo sua competência a emissão e a fiscalização das outorgas de direito de uso de recursos hídricos. (Brasil s.d.).

Desta maneira, o Brasil demonstra alguma organização no que tange a gestão dos recursos hídricos nacionais, ainda que sem a devida especificidade que uma bacia de grande importância estratégica para o país, como a amazônica, deveria receber.

Por outro lado, se analisados no contexto regional, como é o caso da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), poucos são os projetos que abordam com exclusividade a questão da proteção hídrica. Atualmente, por exemplo, se consultado o site oficial da OTCA, apenas um projeto que se ocupa da “gestão integrada e sustentável dos

recursos hídricos transfronteiriços da Bacia do Rio Amazonas [...]” (OTCA s.d.) é identificado. Este projeto, por sua vez, demonstra certa deficiência no que tange a segurança da região, referenciada neste texto em diversos momentos. Isto é, na medida em que suas propostas giram em torno de proteção da biodiversidade e cuidados com relação às mudanças climáticas, a Segurança Internacional da região, bem como a soberania territorial daqueles espaços, fica defasada. Adicionalmente, cabe enfatizar que o projeto mencionado é desenvolvido em conjunto com duas outras instituições, sendo uma delas o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Apesar de não se enquadrar necessariamente como algo negativo, o fato do único projeto voltado para a questão hídrica da Amazônia não ser exclusivo da OTCA, pode indicar uma fragilidade, ou desinteresse dos países da Organização em olhar para a pluralidade de temáticas contidas neste escopo tão pouco aprofundado.

Figura 3: Bacia do Rio Amazonas (Aliança Águas Amazônicas, 2023)

Em linhas gerais, o contexto da questão hídrica amazônica se mostra, em grande medida, atrofiado. Isto é, trazendo novamente uma perspectiva brasileira para a questão — considerando sua presença e forte influência dentro da OTCA —, é insuficiente a atenção dada ao recorte hídrico da Amazônia, sobretudo levando em consideração o status de protagonista da agenda ambiental internacional que o Brasil detém. Em última instância, é possível identificar que o contexto hídrico amazônico se enquadra como uma vulnerabilidade não somente do Estado brasileiro, mas de todos os demais componentes da OTCA, criada justamente pelo intuito de impedir qualquer tipo de ingerência externa no local.

III.B. CARACTERIZAÇÃO DA AMEAÇA À SEGURANÇA HÍDRICA AMAZÔNICA

Em uma das definições da língua portuguesa, ameaça significa ação que leva à possibilidade de ocorrer algo (Michaelis 2015). É enxergar as vulnerabilidades existentes, nesse caso, do Estado brasileiro e dos demais países da OTCA, e utilizá-las estrategicamente para alcançar determinados objetivos. Nesse sentido, o status estratégico da natureza foi e continua sendo um dos principais artifícios dos países ocidentais para influenciar os territórios latinos, adentrando

suas fronteiras e intervindo em suas políticas, sob a justificativa da pauta ambiental.

Como pontuado por Becker:

A geopolítica sempre se caracterizou pela presença de pressões de todo tipo, intervenções no cenário internacional desde as mais brandas até guerras e conquistas de territórios. Inicialmente, essas ações tinham como sujeito fundamental o Estado, pois ele era entendido como a única fonte de poder, a única representação da política, e as disputas eram analisadas apenas entre os Estados. Hoje, a geopolítica atua, sobretudo, por meio do poder de influir na tomada de decisão dos Estados sobre o uso do território, uma vez que a conquista de territórios e as colônias tornaram-se muito caras (Becker 2005, 71).

Assim, o território amazônico, em seu tamanho e dimensão, se expande pelos países sul-americanos que se localizam nas periferias do Sistema Internacional, onde foram colonizados e projetados para seguir o paradigma sociedade-natureza, ou também denominado por Kenneth Boulding (1964) como economia de fronteiras. Nesse sentido, estes países alimentam o seu desenvolvimento econômico através da exploração dos recursos naturais de forma linear e infinita, moldando as estruturas políticas nacionais e regionais (Becker 2005). Nesta linearidade, a bacia amazônica, com um dos ecossistemas mais importantes para o equilíbrio global, vem enfrentando uma ameaça crescente e silenciosa à sua segurança hídrica.

O desmatamento descontrolado na região, impulsionado por atividades econômicas, compromete não apenas a qualidade da água, mas também altera os padrões climáticos e os ciclos hidrológicos. Estudos realizados pelo WWF-Brasil e o Instituto Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) para analisar como o desmatamento e as obras indiscriminadas de infraestrutura estão afetando os recursos hídricos na Amazônia, além de que, em média, foram perdidos 350 km² de área coberta ecossistemas aquáticos por ano desde a década de 1980 – áreas úmidas como várzeas, mangues e lagos (Imazon, 2019).

Desta maneira, a ameaça hídrica no território amazônico é formada por razões políticas e geopolíticas impulsionadas por atores externos que transformam os elementos naturais contidos nos territórios sul-americanos em mercados reais e os institucionalizam em fóruns globais que usufruem das instabilidades existentes na região para criar ambientes propícios para intervenções. Assim, o viés politizado da água pode ser entendido como uma “coerção velada” (Becker 2005), que implica, por exemplo, na inexistência de um acordo internacional que regulamente o acesso ao recurso hídrico facilitando a continuidade dessa realidade.

Para o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas do Brasil (2014)

[a] segurança hídrica engloba a garantia de água à população e às atividades produtivas em contextos de seca, estiagem ou desequilíbrio entre a oferta e a demanda do recurso, aliado à abordagem das cheias e à administração necessária para a mitigação dos riscos associados a eventos críticos (Brasil, 2014).

Assim, considerando o recurso hídrico como um alicerce da segurança e que deve ser resguardado pelo país, se faz necessário analisar a ameaça hídrica de forma multifacetada.

Questões como o desmatamento impactam não apenas na disponibilidade quantitativa e na qualidade da água na região, mas também carregam implicações políticas, envolvendo debates sobre a soberania territorial, gestão ambiental, interesses econômicos e comerciais. Nesse sentido, a ameaça aos recursos hídricos na Amazônia perpassam o horizonte ecossistêmico e tornam-se uma ameaça aos países amazônicos. Dessa forma, a proteção e o uso sustentável da água na região, caracterizam-se não apenas enquanto uma questão ambiental, mas também uma estratégia de Segurança e Defesa para os Estados amazônicos.

Conforme apontado por Cook e Bakker (2012), o termo Segurança Hídrica tem adquirido diversos significados, dimensões e perspectivas, tornando-se polissêmico e multidimensional. Na literatura sobre o assunto, são identificados pelo menos quatro sentidos predominantes e inter-relacionados: Segurança Hídrica na ótica da oferta de água, que abrange tanto qualidade quanto quantidade; Segurança Hídrica como vulnerabilidade humana a perigos e/ou prejuízos, envolvendo medidas protetivas para sistemas hídricos vulneráveis; Segurança Hídrica para atender as necessidades humanas e alimentares, com foco nas pessoas; e Segurança Hídrica como meio de alcançar a sustentabilidade, considerando tanto a sociedade quanto o meio ambiente.

Dessa forma, o uso do termo segurança hídrica recebeu um crescimento exponencial nas últimas décadas, impulsionada pela percepção crescente da água como um direito fundamental e pela adoção de uma abordagem mais abrangente sobre o conceito. Este avanço conceitual teve origem nos anos 2000, com os debates e deliberações do Segundo Fórum Mundial da *Global Water Partnership* (GWP). Esta nova perspectiva ampliada passou a abranger não apenas o acesso fácil à água para atender às necessidades humanas básicas, mas também as demandas relacionadas à saúde e ao equilíbrio ecológico.

Assim, a abordagem realizada por Cook e Bakker (2012) segundo os quatro enfoques principais leva em consideração a relevância sobre o tema de forma ampla, ou seja, entende-se a dinâmica da segurança hídrica na escala multidimensional, com questões mais abrangentes do que aquelas apenas interligadas com a gestão hídrica, tais como os fatores políticos e socioeconômicos.

Os autores compreendem que a segurança hídrica vai além da mera disponibilidade de água, abarcando múltiplas camadas de significados e interconexões, reconhece que as complexas questões relacionadas ao recurso hídrico transcendem as fronteiras geográficas e setoriais. As ameaças hídricas não podem mais ser vistas como um problema isolado de cada país amazônico, mas sim como um desafio conjuntural que requer maior cooperação, políticas integradas e abordagens multilaterais. A interdependência entre água, segurança alimentar, energia, saúde e meio ambiente exige uma resposta coordenada e sustentável.

III.C. O POSICIONAMENTO BRASILEIRO NO CONTEXTO DA SEGURANÇA HÍDRICA AMAZÔNICA

Afirmar que o Brasil não se debruça sobre a agenda da água, especialmente aquela que ocupa o território nacional, seria um tanto quanto injusto. Além, evidentemente, de ser um dos pontos contribuintes para a manutenção do protagonismo

na agenda ambiental internacional, o país demonstra estar atento através de esforços que se convertem em conhecimentos técnicos e políticas públicas.

Traçando uma linha temporal de análise, encontra-se ainda em 1997 a chamada Lei das Águas que, dentre tantas outras funções, visa assegurar a disponibilidade de água para as gerações atuais e futuras de brasileiras(os), assim como promover o aproveitamento consciente das águas pluviais (Brasil 1997). Transladando o recorte para 2011, encontra-se o Pacto Nacional pela Gestão das Águas, que tem por princípio “[...] ajudar a fortalecer a gestão dos recursos hídricos em nível estadual e proporcionar flexibilidade para lidar com situações e capacidades que variam de estado para estado.” (OCDE 2022). Mais recentemente, por fim, em 2019, houve a criação do Plano Nacional de Segurança Hídrica que “[...] estabeleceu requisitos estratégicos de infraestrutura e um plano de investimentos de R\$ 27,6 bilhões até 2035.” (OCDE 2022).

Postas tais informações, abre-se espaço para recapitular a grandiosidade amazônica não somente para o Brasil, mas também para o mundo. Isto é, visto em perspectiva regional ou internacional, a existência amazônica por si só, bem como seu peso quando se aborda a questão hídrica, se fazem notórias independentemente do tipo de ótica utilizada na leitura deste contexto. E para tal, exemplifica-se que:

O rio Amazonas descarrega no oceano Atlântico 175.000 m³ de água doce a cada segundo, o que representa 20% de toda a água doce que entra nos oceanos do mundo todo. [...] Este volume de água resulta da contribuição de uma infinidade de pequenos corpos de água completamente anastomosados no interior da floresta, que têm importante papel no ciclo da água na região amazônica e demais regiões adjacentes. Essa descarga equivale a cinco vezes a do rio Congo (África) e 12 vezes a do rio Mississipi (Estados Unidos da América). Os corpos d’água de todas as formas e origens criam um plano topográfico singular com um extensivo conjunto de áreas de transição entre o ambiente aquático e a terra firme, que [Sioli 1984] denominou de “aquatic landscape”. Mais de 20% da região Amazônica pode ser considerada área úmida [Junk 2000]. (Val et al. 2010, 98).

Quando se busca pelas iniciativas nacionais em prol da questão hídrica, pouco se encontra sobre as medidas desenvolvidas para a região amazônica de forma específica. Isto é, não é que elas não existam: o Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos (SNIRH), por exemplo, disponibiliza os Planos de Recursos Hídricos e demais dados acerca da situação hídrica em alguns espaços, como é o caso da margem direita do Amazonas. Entretanto, é necessário salientar que, pelo tamanho da bacia e mais ainda pela importância que ela representa na agenda hídrica internacional, o Brasil deveria encará-la com mais seriedade. Em outras palavras, a proporção entre a real importância que a Amazônia representa para o país e a forma com que o governo tem se preocupado — ou não — em pensá-la, debatê-la, politizá-la e protegê-la efetivamente não se equiparam.

O problema, por vezes, não é solucionado em nível nacional pois é tratado de forma compartimentalizada e sem levar em conta as muitas nuances que perpassam a segurança em sua forma mais básica. Em outras palavras, quando se trata da forma com que o Estado brasileiro se posiciona em relação

à segurança hídrica amazônica, se nota uma grande preocupação com a infraestrutura local e, supostamente, com a distribuição igualitária da água pelo país. Apesar de importante, não é cuidando apenas de uma vertente do contexto amazônico que se soluciona um problema e, ainda mais, garante a segurança de um povo. Deste modo, a mensagem que se interpreta é de que, apesar de se ocupar da pauta, o Brasil não o faz de modo multidimensional, tratando apenas por uma frente uma questão que se apresenta infinitamente mais ampla. Isto implica dizer que a segurança da Amazônia brasileira na atualidade é insuficiente não porque não existem políticas específicas para ela, mas sim porque estas mesmas políticas não são abrangentes.

IV. REBALANCEAMENTO ESTRATÉGICO IV.A. POSICIONAMENTO GEOPOLÍTICO BRASILEIRO NA QUESTÃO HÍDRICA: O PLANO INTERNACIONAL

A importância geopolítica amazônica tem sido determinada, de um lado, por interesses legítimos de preservação da natureza e da vida humana na Terra e, de outro, por uma lógica de acumulação que traduz a natureza em recurso, capital e reserva de valor. Como foi abordado anteriormente, no cenário internacional, o grande estoque de recursos estratégicos da Amazônia, sejam estes suas águas ou sua biodiversidade, despertam interesses em potências e instituições internacionais — interesses esses que tomam a forma de questionamentos sobre o valor intangível da floresta e do seu capital natural. A mercantilização da natureza (Becker 2005) que se põe em curso, subjuga bens naturais a uma lógica de compra e venda que, no caso amazônico, esbarra na soberania de Estados nacionais, entre eles o Brasil, e impõe assim o desafio não apenas de reagir em relação a esse novo movimento, mas também agir sobre os possíveis impactos em sua região.

Compreender como o Brasil vem se posicionando geopoliticamente na questão hídrica amazônica implica entender também qual o lugar da Amazônia no Brasil. É Becker (2004b) quem nos conduz nos primeiros passos desse percurso, repensando a floresta como uma região em si, não mais como uma área indistinta. A nova feição da fronteira assume mil rostos para dizer incontestemente que

[h]oje, a Amazônia não é mais mera fronteira de expansão de forças exógenas nacionais ou internacionais, mas sim uma região no sistema espacial nacional, com estrutura produtiva própria e múltiplos projetos de diferentes atores. Nela, a sociedade civil passou a ser um ator fundamental, tanto no campo como nas cidades, especialmente pelas suas reivindicações de cidadania, que inclusive influem no desenvolvimento urbano. (Becker 2004, 82).

Também é preciso dizer que nem tudo na Amazônia é floresta. Enxergá-la para além do conjunto de suas características físico-químicas suscita, também, ver seu povo, sua população indígena, urbana, suas comunidades ribeirinhas e povos quilombolas. Implica ver a Amazônia ocupada pelas desigualdades das cidades, mas também aquela “oca” pelo desmatamento, mutilada pelo garimpo, pela mineração, pela exploração indevida. Se “[s]ó é seguro caminhar pela Amazônia se os olhos estiverem percorrendo todos os pontos

ao mesmo tempo” (Leitão 2023, 13), então o significado da Amazônia para o Brasil passa também por seus rios que inundam mares e pela completude que as águas dão a nossa existência, cultura, economia e experiência de pertencer (Krenak 2023).

O lugar da Amazônia no Brasil não se associa necessariamente ao espaço ou ao tempo, e para entendê-lo é preciso ouvir línguas que transmitem uma visão de mundo diferente, uma outra cosmovisão. É preciso aprender com os rios e sua capacidade de mudar de rumo, como nos ensina Ailton Krenak (2023, 8), que “se há futuro a ser cogitado, esse futuro é ancestral, porque já estava aqui”. Entender a transversalidade de todos esses aspectos pressupõe assumir o compromisso de rejeitar políticas de ocupação, como nos anos 1970, e criar pontes entre iniciativas para o desenvolvimento socioeconômico, a proteção ambiental e a soberania nacional.

No que concerne à conciliação entre esses aspectos, existem dois conceitos centrais neste entendimento que dizem respeito ao transbordamento das discussões sobre desenvolvimento para assuntos de Segurança e Defesa (Duarte 2022). A partir de Ribeiro (2001), pode-se apontar que o estabelecimento da ordem ambiental internacional é estruturado na interação entre desenvolvimento e defesa, mais especificamente, nos conceitos de segurança ambiental global e desenvolvimento sustentável.

O primeiro deles nos faz refletir sobre a necessidade de manter as condições da reprodução da vida humana na Terra, posto que ainda não se tem notícia da existência de outro planeta com condições naturais semelhantes ao que habitamos, não deixando outra alternativa senão aqui vivermos. Em síntese, a Terra ainda é a morada da espécie humana — ao menos por enquanto. Já o segundo, procura regular o uso dos recursos naturais por meio do emprego de técnicas de manejo ambiental, de combate ao desperdício e à poluição. Se fôssemos empregar uma expressão também para este conceito, diríamos que ele define que as ações humanas dirigidas para a produção de coisas necessárias à reprodução da vida devem evitar a destruição do planeta (Ribeiro 2001, 109).

Não se questiona aqui que, a despeito da existência dessas premissas, muitas vezes o que prevalece na arena política internacional é o interesse nacional dos Estados, como o próprio autor alerta. Todavia, faz-se importante contextualizar que a legitimação do regime ambiental internacional se deu nessas bases para evidenciar a relação estreita entre o pensar da Segurança e Defesa Nacional e daquele voltado ao desenvolvimento.

Essa mesma ideia nos conduz também a retomar o debate sobre securitização ambiental previamente estabelecido neste estudo. Essa é uma discussão que surge da ideia de que a degradação do meio ambiente interage com dinâmicas de paz e segurança de modo a compor riscos que ameaçam esta última em seus aspectos humanos, estatais, regionais e internacionais (Mobjörk et al. 2016). Como detalhado ao longo desta exposição, o acesso à água é um fator essencial no desenvolvimento e segurança das sociedades. No relatório de 2022 do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas (IPCC, na sigla em inglês), a centralidade da segurança hídrica é sublinhada como um dos principais riscos globais, inclusive ao alcance dos ODS,

apontando que a maioria das metas não podem ser atingidas sem acesso adequado e seguro à água (Ait-Kadi 2016; Mugagga 2016 apud Caretta et al. 2022).

Dadas as consequências desse quadro, não apenas Estados, mas também organizações regionais vêm buscando inserir questões ambientais em seus documentos norteadores de Segurança e Defesa. No intitulado “*NATO Green Defence Framework*”, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN, ou NATO, na sigla em inglês) lançou um conjunto de ações multidimensionais voltadas para a eficácia operacional, proteção ambiental e eficiência energética (OTAN 2014). Outra abordagem do mesmo tema pode ser observada também a partir da criação de uma agenda de segurança e plano de ação para a mudança climática dentro desse mesmo âmbito. No documento que pauta essas novas diretrizes, os desequilíbrios ambientais e climáticos não são apenas vistos como desafios, mas principalmente como multiplicadores de ameaças para o cenário de Segurança Internacional (OTAN 2021). Dentre as ameaças, podemos identificar a presença de questões que tangem ao que aqui chamamos de pauta hídrica a partir da menção aos riscos de aumento do nível do mar, mudanças no ciclo hidrológico, desertificação e a abertura de novas rotas de navegação enquanto fatores que moldam nosso ambiente geopolítico e podem influenciar o comportamento dos Estados, contribuir para aumentar a instabilidade e a competição geoestratégica (OTAN 2021). Nesse sentido, é interessante notar como a percepção em torno das ameaças não tradicionais e seus impactos evoluiu ao longo dos anos, tornando-se ameaças em si. No documento “*Water — a key security asset*”, de 2005, por exemplo, o aspecto hídrico será enfatizado através de projetos de apuração de fatos científicos sobre os recursos e acordos para gestão sustentável. Todavia, cabe notar que, apesar do tratamento aparentemente multidimensional, a insegurança hídrica, enquanto ameaça não tradicional, por vezes ainda se fez percebida como mero pretexto para ameaças tradicionais: “[t]his phenomenon has been identified as a common denominator of the causes of conflict in most civil wars that have emerged in Africa, South Asia, and Latin America during the last decade” (OTAN 2005, 2).

A difusão da presença de considerações sobre mudanças ambientais em coalizões regionais, como ilustrado brevemente pelo caso da OTAN, chama a atenção para respostas multilaterais, aplicando uma abordagem abrangente (*comprehensive approach*) e coordenada em termos de políticas públicas. É importante pontuar nesse caso o fato de a securitização das ameaças ambientais não estarem necessariamente atreladas à lógica de militarização tradicional, isto é, que pressupõe o emprego direto da força. No entanto, isso não significa que se “elimina a possibilidade de o poder militar da OTAN ser empregado de fato diante das consequências oriundas de tensões, crises e conflitos envolvendo fatores ambientais e climáticos” (Silva 2021, 10). Em outros termos, a securitização da agenda ambiental continua representando uma brecha para o emprego de poder militar, especialmente significativa para países do Sul Global, como o Brasil, podendo abrir a justificativa para intervenção ou ações de segurança para lidar com esses problemas, muitas vezes em detrimento de abordagens mais diplomáticas ou cooperativas.

O que os países amazônicos podem aprender com essa tendência, então, tem muito a ver com os contrastes da visão global e local a respeito da questão hídrica. No cerne do debate estabelecido por Becker (2004b) está o fato de que uma mesma situação pode ter diferentes significados a depender da escala em que analisamos o problema. Esse é um aspecto primordial, uma vez que, como argumenta a geógrafa, visões globais tendem a obscurecer especificidades locais e dificultar a identificação das questões reais daquele determinado espaço. Regionalmente falando, muitos dos indicadores que podem ser lidos como catastróficos de escassez de água pouco ou quase nunca se aplicam à vastidão hídrica da Amazônia (Becker 2004b).

Regional problems are, therefore, different from the problems that occur at a global level. Global problems are characterized by a lack of supply and a great increase in consumption. In the Amazon, the Brazilian paradox involving the abundance of natural resources and low consumption levels becomes more serious. This is partly due to the lack of access to these resources, which is a consequence of the lack of access to services (Becker 2004b, 157).

Dessa maneira, o escopo de análise nessa região recai muito mais sobre o ponto de que, na Amazônia, a questão da água é uma questão socioambiental. Os fatos mencionados anteriormente nesse estudo mostram claramente que o problema reside em como a água tem sido usada e vem sendo gerenciada como recurso. Nesse sentido, políticas que sejam conduzidas sob esse pretexto, ou o espelhem, podem sinalizar um risco ao equilíbrio regional, inclusive em termos securitários. Ainda que, no que tange aos conflitos hídricos — ou water wars (Shiva 2002), “*research on trans-boundary water management has demonstrated that states tend to collaborate rather than enter into violent disputes over shared water*” (Mobjörk et al. 2016, 7), e haja ampla evidência disto, estudos enfatizam que essa realidade pode não se manter a mesma no futuro, visto que é esperado que a escassez de água aumente em regiões geopoliticamente frágeis (Mobjörk et al. 2016; Zografos, Goulden e Kallis 2013; Committee on Assessing the Impact of Climate Change on Social and Political Stresses 2013). Os impactos disso para a Amazônia podem ser diversos, pois têm potencial para significar pretextos para influências externas sob o estandarte da proteção ambiental ou mesmo disputas diretas pelo recurso que podem afetar a soberania e a segurança nacional dos países amazônicos.

IV.B. POSICIONAMENTO GEOPOLÍTICO BRASILEIRO NA QUESTÃO HÍDRICA: O PLANO REGIONAL

Analisar a questão hídrica amazônica à luz da geopolítica da água implica entender, de um lado, a especificidade dos problemas regionais e, de outro, o fato de que tendências globais não podem ser negligenciadas, uma vez que oferecem sugestões importantes em termos de como lidar com desafios compartilhados ao redor do globo. Aos países condôminos da floresta amazônica, especialmente ao Brasil, são pontos a serem observados sobretudo quando se busca uma postura negociadora em ambientes multilaterais.

Ao analisar a tradição e a ação diplomática brasileira em termos ambientais, é evidente o esforço do governo brasileiro na renovação de suas credenciais nessa agenda da política internacional. Por meio de sua diplomacia, o Brasil, Estado que nasceu para o Sistema Internacional exuberantemente rico em pluralidade ambiental (Oliveira 2023) conquistou o reconhecimento do seu lugar de fala, tornando-se “protagonista da agenda internacional do meio ambiente quando se deu conta de que realmente tinha condições para tal mas, sobretudo, propriedade no assunto” (Oliveira 2023, 43). A epítome desse movimento pôde ser vista na realização da Eco-92, no Rio de Janeiro, um dos mais importantes fóruns multilaterais sobre a temática.

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como Eco-92, foi um marco no processo de cristalização das normas e princípios que regem a ordem ambiental internacional que, como bem nota Duarte (2022), atualmente refletem os interesses dos países do Sul Global. Em 1992, o conceito de desenvolvimento sustentável que chega à Cúpula do Rio decidia a disputa entre conservadorismo e preservacionismo e, nesse mesmo ano, os debates sobre a consideração de recursos naturais como bens públicos começaram a perder força, representando um passo importante no que diz respeito à refrear a internacionalização da Amazônia, por exemplo.

Digno de nota também é o fato de a globalização incidir de maneira assimétrica na Amazônia, como assinala Becker (2004b), se fazendo através da presença militar nos países vizinhos e, no Brasil, por intermédio da cooperação internacional. Essa é uma diferença importante na constituição do posicionamento negociador brasileiro enquanto líder regional. Nesse sentido, o Brasil foi um ator fundamental para reforçar a autonomia dos países amazônicos, construindo as condições que levariam a esse cenário uma vez que foi percebido que era necessário participar dos diálogos e se mostrar dispor a negociar, no intuito de garantir os interesses nacionais. (Duarte 2022). Dialogando com Oliveira (2023), a Eco-92 foi símbolo da renovação das credenciais brasileiras na agenda ambiental, um processo que só foi possível em virtude da valorização de outras vozes na construção da pauta ambiental brasileira. Posto em outros termos, pode-se dizer que foi resultado, portanto, da valorização da visão local ou regional em detrimento daquela global (Becker 2004b).

Do mesmo modo, a aceitação de uma interpretação histórica das responsabilidades pelo desgaste ambiental e climático foi uma vitória dos países do Sul (Duarte 2022), ao enfatizarem que os países que se industrializaram antes deveriam arcar com um ônus proporcional ao seu desenvolvimento. O discurso da ministra Marina Silva na plenária final da Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (COP-28) reforça a continuidade desse posicionamento, exortando que os países desenvolvidos tomem a dianteira da transição energética e assegurem os meios necessários para os países em desenvolvimento poderem implementar suas ações de mitigação e adaptação (Brasil 2023b).

Sendo a questão hídrica uma pauta ambiental, é verdade também que o posicionamento brasileiro internacionalmente, em uma visão ampla, se mostra coerente com sua tradição diplomática. A incorporação desse nicho temático na

coordenação de esforços entre países amazônicos é central no desenvolvimento da região e, como aponta Becker (2004b),

[t]his makes it possible for programs that foster internal development to be carried out more efficiently. It also makes international negotiations and the use of “international public” more effective. This approach is explicitly shown in the IIRSA (2002) for all of South America and it is implicit for the redemption of the Amazon Cooperation Treaty as an organization for Amazonian countries (Becker 2004b, 159)

A Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) foi criada com o objetivo de colocar em prática, fortalecer e expandir os objetivos do Tratado de Cooperação Amazônica (TCA) entre os oito países amazônicos — Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. O discurso do presidente Lula durante a Cúpula da Amazônia de 2023, acolhida em Belém do Pará, por ocasião da reunião mais recente entre os países condôminos, é indicativo da progressiva importância que o tema ambiental da questão hídrica vem ganhando no mundo, no Brasil e na Amazônia.

Para entendermos esse lugar, precisamos ouvir quem já o conhece bem. O sonho amazônico tem que estar enraizado na ciência e nos saberes produzidos aqui. E tem que juntar todos os atores na busca por soluções. Para resolvermos os problemas da região, precisamos reconhecer que ela também é um lugar de carências socioeconômicas históricas. **Não é possível conceber a preservação da Amazônia sem resolver os múltiplos problemas estruturais que ela enfrenta. A Amazônia é rica em recursos hídricos, mas em muitos lugares falta água potável.** A despeito da sua grande biodiversidade, milhões de pessoas na região ainda passam fome. Redes criminosas hoje se organizam transnacionalmente, aumentando a insegurança por toda a região (Brasil 2023c, grifo nosso).

A presença dessa pauta se mostrou mais articulada na Declaração de Belém, documento final da reunião, em que os países se comprometem com o fortalecimento da cooperação no âmbito dos esforços nacionais e regionais para a gestão da água na Amazônia:

Como instrumento de consolidação de uma agenda comum para a Amazônia, a Declaração de Belém enumera quatro objetivos a serem alcançados pelos países em relação aos recursos hídricos. O primeiro deles busca assegurar o direito da população à água potável e ao saneamento; o segundo está orientado ao aperfeiçoamento da gestão integrada dos recursos hídricos; o terceiro é no sentido de garantir a sustentabilidade dos sistemas hídricos diante dos impactos de desastres naturais e das mudanças climáticas; o quarto e último objetivo visa promover e fortalecer ações que garantam a qualidade da água para consumo humano, ameaçada pelas atividades de mineração ilegal e outros crimes relacionados (OTCA 2023a)

A perspectiva a partir da qual a questão hídrica é abordada passa por diversos pontos que são transversais à segurança regional da Amazônia. No entanto, o tom do discurso sugere que o tema ainda é conduzido de forma a não adentrar nesse

debate específico, sem sinalizar para as possibilidades de cooperação regional nos termos que se busca argumentar aqui. Importa notar também que, quando observamos as resoluções do documento que operacionaliza a implementação da Declaração de Belém, acordado por ocasião da XIV Reunião de Ministros de Relações Exteriores da OTCA, as menções aos recursos hídricos se fazem significativamente menores. A única citação é reservada a um parágrafo sobre a preocupação com a seca na Amazônia, enquanto resultado do impacto das mudanças climáticas, instando o desenvolvimento de uma “Estratégia Amazônica de Gestão de Risco de Desastres” (OTCA 2023b). Isso reforça a hipótese de que a presença de temas hídricos ainda é protocolar, além de não refletir ou expandir em termos práticos a complexidade das intenções anteriormente declaradas.

Retomando a Declaração de Belém, é possível dizer que a percepção ampla notada no discurso acerca da questão hídrica teve um precedente importante na Agenda Estratégica de Cooperação Amazônica (AECA). Se percorrer e repensar a integração amazônica deve ter como ponto de partida seus rios, meio de circulação primordial na região (Becker 2005), os esforços em torno desse documento, ainda em 2010, representaram um passo na direção de garantir presença da pauta hídrica a partir da premissa da liberdade em termos de navegação comercial no Amazonas e em outros rios internacionais amazônicos, desde que sejam respeitadas as normas internas, tratados bilaterais e princípios do Direito Internacional (OTCA 2011). As diretrizes do TCA que tangem aspectos da gestão regional de saúde — e, por extensão, da segurança humana — foram expandidas na AECA tangendo a temática dos recursos hídricos a partir da coordenação do monitoramento e vigilância das águas, enquanto fator de risco de origem ambiental que pode afetar a saúde, além de estabelecer bases para a promoção do desenvolvimento de tecnologias alternativas voltadas ao fomento do acesso à água potável por populações dispersas (OTCA 2011). O Artigo V do Tratado, que faz referência aos esforços para utilização racional dos recursos hídricos é abordado de forma mais extensiva em um subtema específico, apontando ações para apoiar a construção de acesso e gestão eficiente, integrada e integral das águas amazônicas para as pessoas e suas comunidades.

Rememorando a fala da ministra Marina Silva, “[a] Amazônia nos mostra o quanto as convenções estão entrelaçadas nos seus desafios, mas também nas soluções sinérgicas que abarcam” (Brasil 2023a). No entanto, considerando o exposto, é relevante notar que a abordagem brasileira sobre os recursos hídricos, apesar de reforçar despropositadamente uma perspectiva preocupada com segurança humana, não joga luz sobre a dimensão da cooperação em Segurança e Defesa no tratamento desta agenda. Apesar da OTCA representar uma oportunidade para o Brasil aprimorar sua capacidade dissuasiva através de uma potencial plataforma para afirmar sua posição como líder regional nas temáticas citadas, o aprofundamento da cooperação nesses termos ainda é incipiente e desarticulado. Como é possível inferir, essa percepção — ou a falta dela, é naturalmente refletida nas ações entendidas como prioritárias e no posicionamento reforçado pelos documentos oficiais.

IV.C. POSICIONAMENTO GEOPOLÍTICO BRASILEIRO NA QUESTÃO HÍDRICA: O PLANO NACIONAL

Nesse sentido, cabe perceber também o quanto da questão hídrica é incorporada nos instrumentos de posicionamento oficiais brasileiros acerca da política de Defesa Nacional e da visão por sobre o cenário de Segurança Internacional. Para os fins deste estudo, consideraremos como pilares o Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN), a Política Nacional de Defesa (PND) e a Estratégia Nacional de Defesa (END)⁶, documentos que manifestam à sociedade a visão e intenção do governo para a política de defesa, contribuindo com a garantia de acesso à informação e transparência.

A leitura das menções aos recursos hídricos presentes nos documentos que orientam a política de defesa sugere que, em se tratando de ameaças ambientais, há uma interpretação estreita, porém predominante, de que essas sejam apenas pretextos para ameaças tradicionais. No caso das águas amazônicas, o cenário não é muito diferente: as PNDs de 2012, 2016 e 2020 (Brasil 2012; Brasil 2016; Brasil 2020a) abordam a ampliação da demanda por recursos hídricos na descrição do ambiente internacional, mas acabam por atrelar os impactos relacionados a intensificação desse quadro à deflagração de ameaças tradicionais, como a ingerência externa e disputas territoriais. Do mesmo modo, apesar da associação da degradação ambiental aos impactos sociais, sanitários e econômicos às comunidades atingidas, demonstrando o reconhecimento da importância da segurança humana, “[a]o distinguir analiticamente a preocupação com as ameaças tradicionais e com as decorrentes de segurança humana, fica evidente que há uma assimetria entre o peso conferido a essas duas dimensões.” (Duarte 2022, 32).

Em versões do Livro Branco e da PND, a região amazônica é reconhecida em seu potencial geoestratégico de riqueza hídrica, aludindo aos grandes aquíferos e reservas de água doce, mas a redação desses itens se mostra parcialmente limitada ao se manter restrita à dimensão do significado atribuído à Amazônia, sem extrapolar para um reconhecimento mais extenso e trabalhado das ameaças possíveis (Brasil 2020b; Brasil 2016; Brasil 2020a). Mais frequentes, no entanto, são os detalhamentos do comprometimento do país em investir na construção de capacidades materiais e imateriais para responder aos desafios relacionados à Amazônia através de projetos como o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz), o Sistema de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON), o Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA) e o Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM). Isto sugere que existe uma percepção das ameaças que se apresentam à Amazônia — entretanto, é relevante pontuar que as políticas de defesa não se mostram elaboradas em mesmo nível.

A abordagem do plano regional e multilateral presente nesses documentos é outro aspecto relevante para esta análise. “É simbólico que as menções à importância do multilateralismo, do regionalismo e da cooperação internacional tenham praticamente sumido ao longo das

revisões dos documentos de defesa”, como afirma Duarte (2023). É possível encontrar em versões recentes da PND, END e do LBDN apenas uma menção à importância da cooperação multidisciplinar entre o Brasil e os países amazônicos (Brasil 2020a). Também chama atenção a remoção dos trechos sobre o Tratado de Cooperação Amazônica (TCA) nas versões revisadas dos três documentos. Em retrospectiva, na versão de 2012 a PND oferece ênfase ao acordo e sua organização homônima, sublinhando em mais de uma menção a necessidade de estreitamento dos laços no entorno regional (Brasil 2012). Esse descompasso evidente entre o posicionamento diplomático brasileiro e a tendência dos documentos de defesa é verificado também nos trechos suprimidos nas versões recentes que associavam de forma inequívoca preocupações com a região amazônica às questões socioeconômicas e de desenvolvimento, afastando a securitização das questões ambientais:

Para contrapor-se às ameaças à Amazônia, é imprescindível executar uma série de ações estratégicas voltadas para o fortalecimento da presença militar, a efetiva ação do Estado no desenvolvimento sustentável (social, econômico e ambiental) e a ampliação da cooperação com os países vizinhos, visando à defesa das riquezas naturais (Brasil 2012, 31).

Como detalhado anteriormente, não seria interessante para o Brasil e demais países amazônicos reforçar uma possível tônica securitizadora na agenda ambiental internacional. A inconsistência na delimitação do papel da defesa na relação entre meio ambiente e desenvolvimento enseja brechas ao processo de securitização no plano internacional e vai de encontro à tradição diplomática brasileira, que sempre buscou afastar esses estímulos. Esse desalinhamento pode sinalizar uma possível vulnerabilidade, que aponta para a necessidade de aprofundar a articulação entre políticas públicas fundamentais tanto para a inserção internacional, quanto regional do país.

Entre o passo e a ponte, o caminho que se abre para o Brasil, portanto, é compreender a conciliação possível entre desenvolvimento e defesa. É encarar o desenvolvimento sustentável da Amazônia também como instrumento da Defesa Nacional para consolidar e assegurar a soberania sobre a região. De modo mais fundamental, a cooperação regional amazônica ocupa um lugar importante nesse sentido uma vez que potencializa a busca pelos interesses nacionais (Duarte 2022): ao mesmo tempo em que corrobora para uma política sólida de responsabilidade ambiental no âmbito doméstico, fortalece também o protagonismo e participação ativa dos países amazônicos no âmbito das negociações internacionais.

IV.D. REBALANCEAMENTO ESTRATÉGICO AMAZÔNICO NA QUESTÃO HÍDRICA GLOBAL

É comum voltar o olhar às dinâmicas de poder nos estudos das Relações Internacionais. Sobretudo no escopo da Segurança Internacional, a máxima de que não existe vácuo de poder se faz um tanto quanto percebida no relacionamento entre Estados, que por sua vez não medem esforços para

⁶ É importante pontuar que a atualização mais recente desses documentos de defesa aconteceu em 2020, no entanto, as minutas elaboradas pelo Ministério da Defesa não completaram o ciclo necessário para sua aprovação. Sendo assim, a prevista revisão quadrienal dos documentos não foi levada a cabo,

tendo sido aprovada em 2022 somente pelo Senado e não pela Câmara dos Deputados (Agência Senado 2022). A justificativa para a inserção da análise dessas minutas, todavia, reside no fato de que, por se tratarem de propostas oficiais do Ministério, podem indicar tendências pertinentes para este estudo.

demonstrarem seu poderio, expandir suas capacidades militares, conquistar territórios, dentre outros comportamentos já percebidos anteriormente.

Como em uma função exponencial, a questão hídrica vem sendo cada vez mais citada ao redor do globo, seja através de fóruns mundiais, ONGs, ou até mesmo nos escopos políticos internos de cada Estado. Em uma análise fria e sob a condição de debate, a questão hídrica não se apresenta ao mundo necessariamente como algo negativo. Isto é, assim como devem ser debatidas, por exemplo, medidas para desacelerar o aquecimento do planeta, ou mesmo a preservação de espécies atualmente ameaçadas de extinção planetária, essa questão — ou questões, como vem sendo exposto no decorrer deste estudo — deve ser interpretada como algo verdadeiramente capaz de ameaçar a vida neste planeta. Em outras palavras, a possível crise hídrica pode gerar não apenas a aniquilação da vida terrestre por questões físico-químicas, mas também por disputas entre Estados pela posse deste recurso insubstituível.

A pluralidade do debate se faz presente mais uma vez quando se identificam as distintas maneiras com que o fenômeno se apresenta nas regiões da Terra, bem como pela forma com que são estabelecidos os discursos sobre ele. A título de exemplificação está a abordagem catastrófica por vezes encontrada internacionalmente. Isto é, em função de algumas realidades que já são propícias à disputa pela utilização do recurso, um formato de discurso foi construído internacionalmente e tomado como absoluto, como se a realidade hídrica mundial fosse homogênea e padronizada pelo caos. Acontece que aos países sul-americanos — e talvez a outros que não se encaixam no escopo de pesquisa deste estudo —, esse discurso não se assemelha ao que é enxergado dia após dia. Aqui, na América do Sul, a abundância ainda reina em biodiversidade de fauna e de flora.

Deste modo, duas problemáticas se apresentam quase de maneira instantânea, sendo elas (a) a relação entre vantagens e desvantagens postas mediante a dualidade há pouco mencionada e (b) a forma com que os organismos regionais sul-americanos vêm se mobilizando, ou não, pela proteção deste bem de grande valia. No primeiro momento, a conclusão mais direta é de que se trata de um privilégio ter em abundância algo que provoca tantos conflitos em outras regiões pouco beneficiadas. Entretanto, aquilo que é visto em tons de grandiosidade e bem-estar, também é desejado na mesma proporção, ou até maior. É aqui que se encaixa, então, o segundo ponto. A situação é problemática pois, como mencionado, vácuo de poder não existe no Sistema Internacional e, por sua vez, a não efetividade de políticas amazônicas — talvez por falta de um realinhamento de prioridades multilaterais ou uma liderança assumida pela proteção de suas águas — é passível de gerar uma condição para que algum ente externo se coloque em posição de assumir este espaço.

Urge a necessidade de uma liderança explícita na América do Sul para a agenda ambiental, sobretudo quando se leva em conta o cenário prospectivo caótico que vem sendo construído neste escopo — a emergência climática, por exemplo, é uma realidade cada vez mais próxima. É então neste ambiente que nasce mais uma vez a figura emblemática do Brasil. Oliveira (2023) disserta que:

Se tratando de um país de tamanha extensão territorial, biomas extremamente particulares entre si, uma

combinação única e complexa de relevos, altitudes, faunas, climas e tantas outras denominações naturais, não haveria modo de separar a agenda do meio ambiente com eficiência do que hoje denomina-se Brasil (Oliveira 2023, 12).

Apesar da citação denotar características pelas quais o Brasil não precisou se esforçar para conseguir, visto que foram herdadas por ele, devem entrar na equação como algo positivo para galgar a posição de líder regional aqui mencionada. Não obstante, o Brasil também apresenta diversas iniciativas capazes de ilustrar a conexão que o país estabeleceu e segue nutrindo com a temática ambiental. Isto é, desde a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992 no Rio de Janeiro, passando pelo relançamento do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm) e chegando à mais recente Cúpula da Amazônia — ambos em 2023 —, inúmeros foram os momentos em que o país se destacou no desenvolvimento, ampliação e efetividade de seus projetos voltados ao meio ambiente. É considerando estes pontos — bem como o fato de o país deter a maior porcentagem da Amazônia em seu território, ou sua diplomacia de excelência já reconhecida pelo Sistema Internacional — que se afirma aqui a capacidade brasileira para assumir o posto de líder regional pela proteção amazônica, agregando ainda mais seriedade à agenda da região, mas também ao processo de reconquista do protagonismo que um dia o país já deteve internacionalmente nesta agenda.

De nada valeria uma liderança, por outro lado, sem o apoio dos demais países capazes de tornar a agenda ainda mais forte e robusta. É então neste ponto que se encaixa a OTCA. A Organização abraça em grande medida as ideias do desenvolvimento sustentável, bem como da integração regional e políticas comuns e, apesar de não levar em conta em primeira instância a Segurança Internacional como princípio mínimo, a evolução dos relacionamentos mundiais nos obriga a utilizá-la como plataforma para viabilizar o posicionamento integrado dos países amazônicos para a proteção hídrica da região.

A proposta aqui desenvolvida consiste, em síntese, em duas medidas principais, sendo elas (a) coordenar as ideias e condições dos países amazônicos em prol da proteção hídrica local e regional e, (b) através de uma liderança sólida e coerente, rebalancear a forma com que a geopolítica da água é pensada internacionalmente, transmitindo ao mundo a perspectiva amazônica sobre a questão hídrica.

Deste modo, caberia ao Brasil em um primeiro momento o desenvolvimento de fóruns no próprio âmbito da OTCA que unissem representantes dos oito países para discutir e entrar em consenso acerca do que o grupo concorda em levar ao mundo enquanto discurso amazônico sobre a realidade hídrica regional, além de possíveis contribuições à questão hídrica mundial e suas crises já percebidas ao redor do globo. Este primeiro momento é voltado à ideia de converter a OTCA em um espaço de debate também da segurança regional, aqui proposta como algo a ser pensado em conjunto pelos países amazônicos.

O segundo momento, por outro lado, carrega a ideia central do rebalanceamento internacional de poder no que tange ao discurso homogeneizado e adotado internacionalmente. Este interpreta a questão hídrica como uma eterna catástrofe

mundial, levando em conta que supostamente todas as regiões respondem ao mesmo comportamento quando o assunto é água, sobretudo potável. Isto implica dizer que caberia ao Brasil representar os países amazônicos, que percebem através de uma outra ótica a questão hídrica. Em outras palavras, seria papel do Estado brasileiro levar ao Sistema Internacional a via da cooperação como uma possibilidade também neste escopo, como a realidade amazônica vem demonstrando ser possível há tantas décadas.

Tal afirmação leva em conta e se apoia na condição mínima de que a OTCA estará forte e alinhada. Como relatado em alguns momentos do texto, tudo aquilo que traz consigo uma capacidade de prosperar perante uma realidade caótica causa estranhamento, podendo desaguar inclusive em disputas. Vislumbrando a possibilidade de minimizar qualquer risco a ser apresentado é que se enfatiza tanto a necessidade de fortalecer a OTCA, quanto ampliar seu escopo de debate entre os membros. Para que o Brasil possa falar pela Amazônia de forma plena, é necessário que os passos anteriores sejam de muita estruturação e apoio entre os países amazônicos em totalidade.

Não seria fora da curva posicionar como singulares a riqueza da biodiversidade e da cultura amazônica. É levando em conta este fato que, pelo bem da própria Floresta, os países que a detêm precisam desenvolver e aplicar medidas protetivas em conjunto. Esta é a maneira capaz de mostrar ao mundo que a região não apenas é autossuficiente, mas também que, nas palavras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva:

A floresta não é um vazio a ser ocupado, nem um tesouro a ser saqueado. **É um canteiro de possibilidades que precisa ser cultivado.** Sem ela, a América do Sul que conhecemos não existiria [...]. **A floresta nos une. É hora de olhar para o coração do continente e consolidar, de uma vez por todas, nossa identidade amazônica.** (Brasil 2023c, grifo nosso).

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao nos debruçarmos sobre a percepção da bacia amazônica como localidade fundamental na questão hídrica, somos defrontados por uma temática transnacional, que, ao retomarmos a alegoria do satélite, pode ser percebida em diversos níveis. Ao analisar uma imagem cartográfica mais ampliada este acúmulo hídrico demonstra a sua imponência e extrema importância internacional. Porém, ao reduzir a escala, o campo de visão traz novas perspectivas a serem enxergadas e problematizadas.

Olhar para a bacia amazônica com profundidade significa compreender a sua importância não apenas em termos ambientais, mas também em âmbitos geopolíticos e socioeconômicos. Assim, a cooperação entre os países membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) torna-se uma urgência, fruto da percepção das novas complexidades locais. Logo, ao buscar fortalecer a agenda de segurança hídrica amazônica, a OTCA assume uma posição regional indispensável, coordenando esforços entre os países membros para promover políticas e práticas que busquem facilitar este processo cooperativo.

Considerando as afirmações anteriores, o questionamento norteador deste projeto realiza a seguinte indagação: como a

agenda de segurança hídrica amazônica pode ser fortalecida pelo Brasil no âmbito da OTCA? A partir desta vertente, é fundamental explorar as possibilidades estratégicas de ação que o Brasil pode adotar, contribuindo de maneira significativa para a proteção do recurso hídrico regional.

Para tanto, ao introduzir a Geopolítica da Água, Becker (2004) vislumbra o recurso hídrico como um fator político, que se faz presente no contexto das novas ameaças à segurança global. Por meio da hidropolítica, percebe-se o valor estratégico que os cursos dos rios adquirem na geopolítica mundial, ameaçando as soberanias nacionais a partir da iminência de conflitos (Becker 2004). Desse modo, ao tratar da interdependência hídrica em uma escala amazônica, refletindo acerca da crescente disputa geopolítica sobre a água e sua discrepância de distribuição, é essencial pensar sobre a segurança hídrica de seus recursos fluviais (Martinez 2012).

Partindo do entendimento de que ameaças ambientais devem ser abordadas de maneira multifacetada, devido à possibilidade de suas ramificações ecossistêmicas se converterem em ameaças ao Estado ou, nesse caso, aos países amazônicos, é crucial analisar que os seus impactos transnacionais, exigem soluções que ultrapassem ações unilaterais. Dessa forma, o estabelecimento de uma cooperação entre os Estados membros da OTCA fortalece a agenda de segurança hídrica na Amazônia de forma multilateral, representando a manutenção da soberania territorial dos países latinos, sem a ingerência externa, e a segurança da bacia amazônica em sua pluralidade e dimensão.

Em se tratando das consequências desse quadro, percebe-se a importância da proposta de rebalanceamento estratégico dos países amazônicos protagonizada pelo Brasil. Assim, a busca da inserção de questões ambientais como norteadoras dos documentos de defesa em um escopo regional — seja por Estados, ou por organizações regionais —, abre um espaço para que esta pauta seja abordada em maior instância no que tange à segurança amazônica. Retomando a liderança brasileira como ator fundamental para impulsionar a diplomacia amazônica — reafirmando também a autonomia de seus vizinhos —, analisa-se a necessidade deste protagonismo para se alcançar um patamar negociador sobre a problemática, visto que os efeitos das conexões globais incidem de formas divergentes entre estes: se fazendo presente nos demais Estados amazônicos por âmbitos militares, e no Brasil por meio da cooperação internacional (Becker 2004).

De modo mais fundamental, é evidente que o debate politizado em torno da água evolui e ganha urgência pela sua desigualdade no acesso e distribuição geográfica do recurso. Assim, a securitização do tema transforma questões ambientais em novos modelos de ameaça que escoam pelo território brasileiro e dos demais países amazônicos, transformando suas riquezas fluviais no ouro azul do século XXI para os olhares externos (Becker 2005). Neste sentido, a OTCA é proposta como uma estratégia multilateral possível para fortalecer a agenda de segurança hídrica. Logo, através de trocas de informações, experiências, boas práticas e pesquisas sobre a temática no contexto da bacia amazônica, tal organização pode não apenas garantir a manutenção da não ingerência externa, como também ser uma oportunidade para o Brasil se afirmar na posição de liderança regional.

Perceber a bacia amazônica como um espectro fundamental da nova geopolítica, traz a urgência da

problematização do fenômeno da questão hídrica. Preservar e cuidar deste recurso transnacional implica na reflexão sobre a segurança da região a possíveis ameaças. Assim, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), por meio das trocas multilaterais entre seus membros, conecta os desafios do presente e do futuro em uma nova abordagem sobre as ameaças advindas da hidropolítica e percebidas pela Defesa.

VI. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Amanda Oliveira: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão da literatura; Levantamento de dados; Análise e interpretação dos dados; Escrita; Revisão intelectual do escrito; revisão final do manuscrito para submissão; Revisão final após as correções do Comitê Técnico Científico.

Kayanne Sales: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão da literatura; Levantamento de dados; Análise e interpretação dos dados; Escrita; Revisão intelectual do escrito; revisão final do manuscrito para submissão; Revisão final após as correções do Comitê Técnico Científico.

Letícia Souza: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão da literatura; Levantamento de dados; Análise e interpretação dos dados; Escrita; Revisão intelectual do escrito; revisão final do manuscrito para submissão; Revisão final após as correções do Comitê Técnico Científico.

Michelle Santos: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão da literatura; Levantamento de dados; Análise e interpretação dos dados; Escrita; Revisão intelectual do escrito; revisão final do manuscrito para submissão; Revisão final após as correções do Comitê Técnico Científico.

Neuton Silva Neto: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão da literatura; Levantamento de dados; Análise e interpretação dos dados; Escrita; Revisão intelectual do escrito; revisão final do manuscrito para submissão; Revisão final após as correções do Comitê Técnico Científico.

REFERÊNCIAS

- Agência Senado. 2022. “Política Nacional de Defesa é aprovada no Senado e segue para Câmara.” Senado Federal. <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/06/02/politica-nacional-de-defesa-e-aprovada-no-senado-e-segue-para-camara>.
- Aliança Águas Amazônicas. 2023. “Águas,” Representação cartográfica dos afluentes do Rio Amazonas. Aliança Águas Amazônicas. <https://pt.aguasamazonicas.org/aguas-2>.
- Becker, Bertha K. 2004a. “A Amazônia e a política ambiental brasileira.” *GEOgraphia* 6 (11): 7-20. <https://doi.org/10.22409/GEOgraphia2004.v6i11.a13465>.
- _____. 2004b. “Inclusion of the Amazon in the geopolitics of water.” In *Issues of Local and Global Use of Water from the Amazon*, 143-166. Montevideo: UNESCO.
- _____. 2005. “Geopolítica da Amazônia.” *Estudos Avançados* 19 (53): 71-86. <https://doi.org/10.1590/S0103-40142005000100005>.
- Brasil. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). 2015. *Conjuntura dos recursos hídricos no Brasil: regiões hidrográficas brasileiras – Edição Especial*. Brasília, Brasil: Imprensa Oficial. <https://www.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/conjuntura-dos-recursos-hidricos/regioeshidrograficas2014.pdf>.
- _____. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). s.d. “Rios.” Governo Federal. <https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/regulacao-e-fiscalizacao/quem-regula/rios>.
- _____. Ministério da Defesa. 2012. “Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa.” Governo Federal. https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/pnd_end_2012.pdf.
- _____. Ministério da Defesa. 2016. “Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa.” Governo Federal. https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/pnd_end_2016.pdf.
- _____. Ministério da Defesa. 2020a. “Livro Branco de Defesa Nacional.” Governo Federal. https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/livro_branco_congresso_nacional.pdf.
- _____. Ministério da Defesa. 2020b. “Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa.” Governo Federal. https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/pnd_end_congresso_.pdf.
- _____. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. 2014. “Plano Nacional traçará estratégias para oferta de água.” Governo Federal. <https://www.gov.br/mma/pt-br/noticias/noticia-acom-2014-08-430>.
- _____. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. 2023a. “Discurso da ministra Marina Silva após escolha do Brasil como país-sede da COP30.” Governo Federal. <https://www.gov.br/mma/pt-br/discurso-da-ministra-marina-silva-apos-escolha-do-brasil-como-pais-sede-da-cop30>.
- _____. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. 2023b. “Discurso da ministra Marina Silva na plenária final da COP28.” Governo Federal. <https://www.gov.br/mma/pt-br/discurso-da-ministra-marina-silva-na-plenaria-final-da-cop28>.

- _____. Presidência da República. 1997. “Lei nº 9433.” Planalto. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9433.htm.
- _____. Presidência da República. 2023c. “Discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a Cúpula dos Países Amazônicos, em Belém (PA).” Governo Federal. <https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos-e-pronunciamentos/2023/discurso-do-presidente-luiz-inacio-lula-da-silva-durante-a-cupula-dos-paises-amazonicos-em-belem-pa>.
- Buzan, Barry, Ole Wæver, and Jaap d. Wilde. 1998. *Security: a new framework for analysis*. Boulder, Londres: Lynne Rienner Publishers.
- Caretta, Martina A., Aditi Mukherji, Md Arfanuzzaman, Richard A. Betts, Alexander Gelfan, Yukiko Hirabayashi, Tabea K. Lissner, et al. 2022. “Water.” In *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability : Working Group II Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegria, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.)], 551-712. Cambridge, Nova Iorque: Cambridge University Press. 10.1017/9781009325844.006.
- Committee on Assessing the Impact of Climate Change on Social and Political Stresses. 2013. *Climate and Social Stress: Implications for Security Analysis*. Edited by John D. Steinbruner, Paul C. Stern, and Jo L. Husbands. N.p.: National Academies Press.
- Cook, Christina, and Karen Bakker. 2012. “Water security: Debating an emerging paradigm.” *Global Environmental Change*. https://www.academia.edu/3738199/Cook_C_and_K_Bakker_2012_Water_Security_Debating_an_emerging_paradigm.
- Duarte, Rubens de S. 2022. “Os documentos de defesa e as mudanças climáticas.” *Diálogos Soberania e Clima* 1 (8): 21-36. <https://soberaniaclima.org.br/wp-content/uploads/2022/11/v1-n8-2022.pdf>.
- _____. 2023. “Mudanças Climáticas e Forças Armadas nos documentos oficiais de defesa.” *Diálogos Soberania e Clima* 2 (1): 1-12. <https://soberaniaclima.org.br/wp-content/uploads/2023/01/v2-n1-2023.pdf>.
- Editora Melhoramentos Ltda. 2015. “Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa.” Michaelis. <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca-brasileiro/amea%C3%A7a/>.
- Fuks, Maurício. 2012. “Reflexões sobre o paradigma da economia ecológica para a gestão ambiental.” *SciELO*. <https://www.scielo.br/j/ea/a/Lm4cPzLD9fyQ6h8hCRDc3FM/>.
- Global Water Partnership. 2000. “TAC Background No 4.” *Global Water Partnership Technical Advisory Committee (TAC)*. <https://www.gwp.org/globalassets/global/toolbox/publications/background-papers/04-integrated-water-resources-management-2000-english.pdf>.
- Krenak, Ailton. 2022. *Futuro ancestral*. Editado por Rita Carelli. São Paulo: Companhia das Letras.
- Kuzma, Samantha, Liz Saccoccia, Marlena Chertock, and Kirsten Walla. 2023. “25 Countries Face Extremely High Water Stress.” *World Resources Institute*, August 16, 2023. <https://www.wri.org/insights/highest-water-stressed-countries>.
- Leitão, Míriam. 2023. *Amazônia na encruzilhada: o poder da destruição e o tempo das possibilidades*. Rio de Janeiro: Intrínseca.
- Martinez, Monica M. 2012. *Bacia Amazônica e Hidropolítica: Interdependência Hidrológica, Incipiente Regime Regional e Baixo Conflito*. Brasília: UNB. <http://repositorio.unb.br/jspui/handle/10482/11422>.
- Mobjörk, Malin, Maria-Therese Gustafsson, Hannes Sonnsjö, Sebastian V. Baalen, Lisa M. Dellmuth, and Niklas Bremberg. 2016. *Climate-related security risks: Towards an integrated approach*. Estocolmo: SIPRI — Stockholm International Peace Research Institute. <https://www.sipri.org/sites/default/files/Climate-related-security-risks.pdf>.
- OCDE. Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. 2022. “Construindo Resiliência Hídrica no Brasil Dez anos de trabalho da OCDE e da ANA em Governança, Financiamento e Regulamentação da Água 2012-2022.” <https://www.oecd.org/cfe/cities/BuildingWaterResilienceBrazilPT.pdf>.
- Oliveira, Amanda Matias M. 2023. *O Brasil e a Agenda Internacional do Meio Ambiente: uma Análise sobre a Conquista e a Manutenção do Protagonismo Brasileiro no Recorte Ambiental do Sistema Internacional entre as Décadas de 1970 e 2000, Monografia, Bacharelado em Relações Internacionais, Centro Universitário Jorge Amado. Orientadora: Profa. Ma. Fernanda Cardoso Fonseca. Salvador.*

- OTAN. Organização do Tratado do Atlântico Norte. 2005. Water — a key security asset. <https://www.nato.int/docu/water/water-e.pdf>.
- _____. Organização do Tratado do Atlântico Norte. 2014. Green Defence Framework. https://natolibguides.info/ld.php?content_id=25285072.
- _____. Organização do Tratado do Atlântico Norte. 2021. “NATO Climate Change and Security Action Plan.” NATO. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_185174.htm.
- OTCA. Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. 2011. Agenda Estratégica de Cooperação Amazônica Aprovada na X Reunião de Ministros de Relações Exteriores do TCA. Brasília: Organização do Tratado de Cooperação Amazônica Secretaria Permanente (SP/OTCA). https://otca.org/pt/wp-content/uploads/2021/03/AECA_PT.pdf.
- _____. Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. 2023a. “Declaração de Belém fortalece a cooperação para a gestão da água na Amazônia.” OTCA. <https://otca.org/pt/declaracao-de-belem-fortalece-a-cooperacao-para-a-gestao-da-agua-na-amazonia/>.
- _____. Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. 2023b. “Declaração De Brasília- XIV Reunião de Ministros de Relações Exteriores da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica.” OTCA. <https://otca.org/pt/declaracao-de-brasilia-xiv-reuniao-de-ministros-de-relacoes-exteriores-da-organizacao-do-tratado-de-cooperacao-amazonica/>.
- _____. Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. s.d. “Projeto OTCA/PNUMA/GEF - Gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos transfronteiriços da Bacia do Rio Amazonas considerando a variabilidade e as mudanças climáticas.” OTCA. https://otca.org/pt/ctp_otca_projetos/projeto-otca-pnuma-gef-gestao-integrada-e-sustentavel-dos-recursos-hidricos-transfronteiricos-da-bacia-do-rio-amazonas-considerando-a-variabilidade-e-as-mudancas-climaticas/.
- Peña, Renata, and WWF-Brasil. 2019. “Alerta: o homem está secando a água da Amazônia.” Imazon. <https://imazon.org.br/imprensa/alerta-o-homem-esta-secando-a-agua-da-amazonia/>.
- Queiroz, Fábio Albergaria d. 2012. Hidropolítica e segurança: as bacias platina e amazônica em perspectiva comparada. N.p.: Fundação Alexandre de Gusmão.
- Ribeiro, Sidnei L. 2017. “Considerações iniciais sobre a segurança hídrica do Brasil.” Revista Brasileira de Estudos de Defesa. <https://rbed.emnuvens.com.br/rbed/article/view/70306/42048>.
- Ribeiro, Wagner C. 2001. A ordem ambiental internacional. São Paulo: Editora Contexto.
- _____. 2008. Geografia Política Da Água. Annablume Editora.
- Sant’anna, Fernanda M. 2017. Governança Multiescalar Dos Recursos Hídricos Transfronteiriços Na Amazônia. São Paulo: Editora UNESP. <https://doi.org/10.7476/9788595461802.0002>.
- Santana, Marietha, Amanda Mirandola, Kayanne Sales, Helder S. Sodré, Letícia Souza, e Neuton S. Neto. 2023. “Geopolíticas do narcotráfico: uma abordagem multidimensional no espaço da Amazônia Legal.” Anais do XVIII Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional, (dezembro), 546-568. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10371764>.
- Shiva, Vandana. 2002. Water Wars: Privatization, Pollution, and profit. Cambridge: South End Press.
- _____. 2009. “Water Wars in India.” In Facing Global Environmental Change: Environmental, Human, Energy, Food, Health and Water Security Concepts, 589-592. Berlin: Springer.
- Silva, Peterson F. 2022. “Mudança climática e a ‘climatização’ do debate internacional sobre segurança e defesa.” Diálogos Soberania e Clima 1 (2): 1-18. <https://soberaniaeclima.org.br/wp-content/uploads/2022/11/v1-n2-2022.pdf>.
- Tanno, Grace. 2003. “A Contribuição da Escola de Copenhague aos Estudos de Segurança Internacional.” Contexto Internacional 25, no. 1 (jan./jun.): 47-80. <https://doi.org/10.1590/S0102-85292003000100002>.
- Val, Adalberto L., Vera M. Val, Philip M. Fearnside, Geraldo M. Santos, Maria Teresa F. Piedade, W. J. Junk, Sérgio Nozawa, Solange Silva, e Fernando Antônio C. Dantas. 2010. “Amazônia: recursos hídricos e sustentabilidade.” In Águas do Brasil: análises estratégicas, editado por Carlos E. Bicudo, J. G. Tundisi, e Marcos C. B. Scheuenstuhl, 95-109. N.p.: Instituto Botânica. <https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/34293>.
- Villa, Rafael Duarte. 1999. “A Segurança Global Multidimensional”. Lua Nova: Revista De Cultura E Política (46): 99–118. <https://doi.org/10.1590/S0102-64451999000100005>.
- World Water Assessment Programme. Water for People, Water for Life. [s.l.] UNESCO, 2003.

Zografos, Christos, Marisa C. Goulden, and Giorgos Kallis.
2013. "Sources of human insecurity in the face of
hydro-climatic change." *Global Environmental
Change*, 1-10.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2013.11.002>.